

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Einfluss der Lehrperson auf die Lehrer- Schüler-Beziehung

eingereicht von: Luana Utiger

Begleitung: Belinda Mettauer Szaday

Datum der Abgabe: 21.06.21

Abstract

Im Alltag der schulischen Heilpädagogin stellt die Lehrer-Schüler-Beziehung einen bedeutenden Einfluss auf das Lehren und Lernen dar. Die Förderung von Schülerinnen und Schülern sowie die Beratung von Lehrpersonen sind die wesentlichen Arbeitsfelder einer schulischen Heilpädagogin. Eine gelingende Lehrer-Schüler-Beziehung verringert Unterrichtsstörungen und wirkt sich positiv auf das Lernen und Lehren aus. Trotz diesem Wissen entstehen im schulischen Alltag herausfordernde Interaktionssituationen, welche für die Lehrer-Schüler-Beziehung schädlich sein können. In dieser Arbeit werden die Lehrer-Schüler-Beziehung und der Einfluss der Lehrperson auf die Lehrer-Schüler-Beziehung dargestellt. Dabei wird die Lehrerpersönlichkeit mit ihren individuellen Erfahrungen und unbewusste Handlungen ins Zentrum gerückt und mit der Mentalisierungsfähigkeit aufgezeigt, wie Unbewusstes bewusst gemacht werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung	5
1.1 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz	5
1.2 Zielsetzung und abgeleitete Fragestellung.....	6
1.3 Forschungsmethode.....	7
2 Die Lehrer-Schüler-Beziehung	8
2.1 Lehrer-Schüler-Interaktion.....	8
2.2 Lehrer-Schüler-Beziehung.....	11
2.3 Lehrer-Schüler-Beziehung vs. Beziehungen zu Familie und Freunden	12
2.4 Verständnis der Lehrer-Schüler-Beziehung für diese Arbeit	13
3 Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lehren und Lernen	14
3.1 Bedeutung der Schüler-Lehrer-Beziehung für die Lernmotivation	15
3.2 Bedeutung der Schüler-Lehrer-Beziehung für das Lernen und den Lernerfolg.	17
3.3 Zusammenhang von Schüler-Lehrer-Beziehung und Unterrichtsstörungen	20
3.4 Zwischenfazit.....	22
4 Die Lehrperson als Einflussfaktor in der Interaktion	24
4.1 Wahrnehmung.....	24
4.1.1 Wahrnehmung in Zusammenhang mit Respekt und Vertrauen in der Lehrer-Schüler-Interaktion.....	27
4.2 Handlung	28
4.3 Lehrerpersönlichkeit	33
4.3.1 Lehrerpersönlichkeit und Beziehungskompetenz.....	33
4.3.2 Individuelle Beziehungserfahrungen und die Lehrerpersönlichkeit	35
4.3.3 Einfluss der Beziehungserfahrungen der Lehrperson aus psychoanalytischer Sicht auf die Lehrer-Schüler-Beziehung	39
4.4 Professionelle Nähe und Distanz der Lehrperson in der Lehrer-Schüler-Interaktion.....	44
4.5 Zwischenfazit.....	45

5	Entwicklung	beziehungskompetenter	Fähigkeiten	und	
	Bewusstseinerweiterung				48
5.1	Entwicklung beziehungskompetenter Fähigkeiten				48
5.2	Die Mentalisierungsfähigkeit als Instrument für die Bewusstseinerweiterung				50
6	Beantwortung der Fragestellungen				56
7	Fazit				61
	Tabellenverzeichnis				62
	Abbildungsverzeichnis				62
	Literaturverzeichnis				63

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird die Themenwahl hergeleitet und begründet sowie dessen heilpädagogische Relevanz erläutert. Daraus werden anschliessend die Fragestellungen abgeleitet, welche dieser Arbeit als thematische Leitplanken dienen.

1.1 Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Im Schulalltag nehme ich wahr, dass es vermehrt Schülerinnen und Schüler gibt, welche im sozial-emotionalen Bereich auffällig sind und herausforderndes Verhalten zeigen. Im Austausch mit Lehrerkolleginnen und Lehrerkollegen scheint herausforderndes Verhalten in den letzten Jahren präsenter geworden zu sein und nach deren Aussagen hat sich der Aufgabenbereich der Lehrperson erweitert. Eltern, Lehrpersonen und Heilpädagogen sind zunehmend belastet und gestresst. Sie fühlen sich «emotional erschöpft», «gleichgültig» und nicht mehr «leistungsfähig» (Wettstein & Scherzinger, 2019, S.77). Lehrpersonen gelten somit als eine «stark belastete Berufsgruppe» (ebd.). Lehr, Schmitz & Hillert (2008) zeigen auf, dass «10-35% der Lehrkräfte ... Befindlichkeitsstörungen im Sinne einer Burn-out-Symptomatik» aufzeigen (ebd.). Im Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Lehrperson zeigt sich hier die Bedeutsamkeit dieser Thematik. Die pädagogischen Fachkräfte sind gefordert, die schulische Förderung anzupassen und sich vermehrt auf die sozialemotionale Kompetenz zu fokussieren. Bolz, Wittrock & Koglin (2019) bestätigen, dass in der «Förderung von Schülern mit sozial-emotionalen Beeinträchtigungen [...] die Weiterentwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen» zentral sind (S. 560). Zudem «stellt die Schüler-Lehrer-Beziehung eine wesentliche Grundlage dieses Förderprozesses dar» (ebd.). Schöllhorn (2019) ergänzt, dass «eine professionell gestaltete Beziehung zwischen Fachperson und Kind» als Ziel in der Heilpädagogik vorausgesetzt werden muss, um «Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten ... zu fördern» (S. 6).

Auch beim schulischen Lernen der Schülerinnen und Schülern ist die Schüler-Lehrer-Beziehung wichtig. Lotz & Lipowsky (2014) nehmen in ihrem Artikel Bezug auf die Studie von Hattie und zeigen auf, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung zudem starken Einfluss auf die Leistung und Motivation der Schülerinnen und Schüler aufweisen (vgl. S. 103). Dies bestätigt, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung ein wichtiger Bestandteil in der heilpädagogischen Arbeit ist und für die Entwicklung vom Kind zentral ist. Meiner Wahrnehmung nach und durch den Austausch mit Lehrerkolleginnen und -kollegen wird für die Beziehungsgestaltung im Unterricht wenig Zeit aufgewendet und sehr schnell wird der Fokus auf die Leistung und Erarbeitung der Lernziele in den schulischen Fächern wie Deutsch, Mathematik und Natur, Mensch, Gesellschaft gelegt. Konflikte werden schnellstmöglich abgearbeitet und weggeschoben, damit der Unterricht weiter gehen kann. Aus Gesprächen mit Lehrpersonen

werden die emotionalen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler als störend empfunden. Dabei stellen diese einen wichtigen Baustein in der Entwicklung des Kindes dar. Zudem werden Schülerinnen und Schüler bei störenden Interaktionen oft selbst als Grund ins Zentrum des Geschehens gestellt und die eigenen Anteile der Lehrperson an der Situation werden kaum wahrgenommen und reflektiert (vgl. Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 109f). Dabei stellt die Lehrperson ein zentraler Teil der Beziehungsgestaltung dar und ist somit auch an der Situation und am Umgang mit den Schülerinnen und Schülern ein wichtiger Bestandteil. Aus meiner Erinnerung wurden in der Lehrerausbildung die Eigenanteile in der Beziehung wenig thematisiert. Auch in der Ausbildung an der Interkantonalen Schule für Heilpädagogik fokussiert man sich meiner Meinung nach sehr stark auf die Ebene der Schülerinnen und Schüler, die eigenen Anteile in der Beziehungsgestaltung werden kaum angeschaut und es wurden keine Handlungsmöglichkeiten dafür aufgezeigt. Da diese Thematik für mich ein Herzensthema ist und mich in meiner Ausbildung zur Heilpädagogin sowie in meinem Alltag als schulische Heilpädagogin begleitet, ist es mir ein Anliegen dieses im Rahmen dieser Masterarbeit darzulegen.

1.2 Zielsetzung und abgeleitete Fragestellung

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es die Bedeutsamkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lehren und Lernen aufzuzeigen. Zudem soll in der Literatur geforscht werden, welchen Einfluss die Lehrperson auf die Lehrer-Schüler-Beziehung hat. Daraus leiten sich die drei folgenden Fragestellungen für die Masterarbeit ab:

- ⇒ Welche Bedeutung hat die Lehrer-Schüler-Beziehung für das schulische Lernen und Lehren?
- ⇒ Wie prägt die Lehrperson die Lehrer-Schüler-Beziehung und welchen Einfluss haben dabei ihre persönlichen Erfahrungen und wie können unbewusste Aspekte reflektiert werden?
- ⇒ Was zeichnet die Arbeit einer bewussten beziehungskompetenten Heilpädagogin aus?

Um die Fragestellungen beantworten zu können ist es wichtig, weitere Bereiche der Lehrer-Schüler-Beziehung aufzuschlüsseln und das Interaktionsgeschehen miteinzubeziehen. Die nachfolgenden Subfragen helfen die Fragestellung zu beantworten:

- Wie wird die Lehrer-Schüler-Beziehung verstanden und welche Einflüsse sind bei der Schüler-Lehrer-Beziehung vorhanden?
- Welche Rolle spielt die Lehrerpersönlichkeit in der Beziehungsgestaltung?

- Wie beeinflusst die Wahrnehmung, das Handeln und unbewusste Anteile die Beziehungsgestaltung?
- Wie können Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen ihre eigenen (unbewussten) Verhaltensmuster in der Beziehungsinteraktion reflektieren, erkennen und verändern?

1.3 Forschungsmethode

Diese Masterarbeit ist eine Literaturarbeit und die Grundlage bildet die Literaturrecherche. Dabei werden wissenschaftliche Texte und Daten aus verschiedenen Quellen gesammelt, zusammengefasst und kritisch dargelegt (vgl. Canonica, 2020). Die Daten wurden aus Büchern, Zeitschriften und Präsentationsskripts zusammengetragen. Ein wichtiges Rechercheinstrument war die Onlinerecherche in den Fachzeitschriftendatenbanken und in der ESCO-Forschungsdatenbank. Um die Fragestellungen zu beantworten wurden Definitionen, Theorien und Forschungsergebnisse studiert.

Zu Beginn der Literaturrecherche wurde systematisch recherchiert. Ausgehend von einem zentralen Zeitschriftenartikel wurden relevante und zum Thema passende Quellen im Literaturverzeichnis des Artikels ausgewählt. Diese führten zu weiterer interessanter Literatur, welche in der Recherche weiterverfolgt wurden. Für die Recherche in Bibliotheken und in der Onlinesuche war es nützlich konkrete Begriffe und Konzepte zu kennen, damit diese als Schlagwörter eingesetzt werden konnten. Es wurde darauf geachtet, dass die Quellen wissenschaftlich und möglichst aktuell sind. Dabei zeigte sich, dass Fachzeitschriften von besonderer Bedeutung waren, da diese oftmals aktueller als Bücher sind.

Das Exzerpieren wurde als Methodik der Literaturrecherche ausgewählt. Exzerpte sind aus der Literatur übernommene Aussagen. Sie geben den gelesenen Inhalt des Textes wieder und bilden wichtige Rohbausteine für die Arbeit (vgl. Frei, 2020). Die Exzerpte wurden anschliessend nach Überbegriffen sortiert, gegliedert und zu eigenen Texten verfasst. Die Exzerpte wurden erläutert, begründet und mit eigenen Gedanken unterlegt, verarbeitet, reflektiert sowie erweitert (ebd.). Für die Erkundung der Analyse wurden persönlich relevante Aspekte in der Literatur festgelegt und in Zwischenfazits miteinander in Beziehung gebracht. Für die Beantwortung der Fragestellung wurden die relevanten Aspekte aufgenommen und zusammenfassend dargelegt.

2 Die Lehrer-Schüler-Beziehung

In der Literatur finden sich zwei unterschiedliche Begriffe, nämlich die Interaktion oder die Beziehung, welche das Zusammenspiel zwischen Menschen aufzeigen und beschreiben. Auch wenn die Begriffe auf den ersten Blick ähnliche Bedeutungen implizieren können, sind sie nicht ganz gleichzusetzen. Die Begriffe Lehrer-Schüler-Beziehung und Lehrer-Schüler-Interaktion werden in der Literatur «weitgehend als synonym verwendet» (Thies, 2017, S. 66). Bei genauerer Betrachtung «fokussiert der Interaktionsbegriff eher das wechselseitige Verhalten in der konkreten Unterrichtssituation» und der Begriff der Beziehung «eher die Beziehungsqualität» (ebd.). In der Realität ist das Eine ohne das Andere nicht möglich. Beziehungen gehen immer mit Interaktionen einher und ohne Interaktionen entstehen keine Beziehungen. Gingelmaier und Schwarzer (2019) integrieren in ihrer Definition noch einen psychologischen Aspekt (S. 12):

«Beziehungen werden im Weiteren als zwischenmenschliche und intraindividuelle Austausch- und Resonanzphänomene definiert. Denken, Fühlen und Handeln werden in sehr unterschiedlicher Intensität, Form und kulturell geprägt zwischen Menschen aufeinander bezogen und über alle «Kommunikationskanäle» ausgetauscht. ... Anteile der einen Psyche treten sozusagen über alle Formen von Kommunikation in Kontakt und Austausch mit anderen Psychen.»

In diesem Kapitel wird zuerst das Interaktionsgeschehen zwischen Lehrperson und Schüler/in beschrieben, danach die Lehrer-Schüler-Beziehung und dessen Abgrenzungen zu anderen Beziehungen und zum Bindungsbegriff aufgezeigt. Zum Schluss wird das Begriffsverständnis der Interaktion und der Lehrer-Schüler-Beziehung für diese Arbeit erläutert.

2.1 Lehrer-Schüler-Interaktion

Thies (2017) zeigt auf, dass in der Vergangenheit «zunächst unidirektionale, also einseitige Betrachtungsweisen» vom Interaktionsgeschehen im Vordergrund standen (S. 67). Somit war «entweder die Lehrkraft oder der/die Schüler/in, der/ die [das Interaktionsgeschehen steuert und] der/die andere wurde primär reaktiv konzipiert» (ebd.). Im Laufe der Zeit hat sich der Fokus verändert und es wurden weitere Komponenten untersucht, die in der Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler/in eine Rolle spielen. In den 80er Jahren hat «die Kognitive Wende in der Psychologie (s.a. Bandura 1976) ... die Erforschung der Lehrer-Schüler-Interaktion nicht unberührt gelassen» und lenkte den Fokus auch auf die «innerpsychischen Prozesse der Lehrkräfte» und es wurden «zunehmend komplexe kognitive Prozesse berücksichtigt» (ebd. S. 77).

Nickel (1976) und Pianta (1999) haben die Lehrer-Schüler-Interaktion in zwei verschiedenen transaktionalen Beziehungs-Modellen dargestellt. In Piantas Modell (1999, vgl. Abbildung 1) «stellt das Konstrukt [der Lehrer-Schüler-Interaktion] ... ein dynamisches Zusammenspiel der Ebene Kind, Lehrkraft und Umweltbedingungen dar» und enthält «Wechselwirkungen zwischen Schüler und Lehrkraft» (Bolz, Wittrock, & Koglin, 2019, S. 564). Demnach sind Interaktionen «kontextgebundene», «multifaktorielle, komplexe Systeme, in denen mindestens zwei Individuen involviert sind» (ebd.).

Abbildung 1: Konzeptionelles Schüler-Lehrer-Beziehungsmodell, S = Schüler und L = Lehrkraft (orientiert an Pianta, 1999, S. 77, zitiert nach Bolz, Wittrock, & Koglin, 2019, S. 564)

Unterschiedliche Umwelteinflüsse wie, «die familiäre Herkunft, die Beziehung zu Gleichartigen, übergeordnete Gesellschaftssysteme, kulturelle Wertvorstellungen, soziale Prozesse, individuelle Eigenschaften des Kindes und der Lehrkraft sowie der Klassenstruktur bzw. des Schulsystems» wirken auf die Interaktion ein (ebd.). Schilbach (2015) ergänzt, dass die Einflüsse, auch nonverbal ablaufen können (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 44). Die Einflüsse und komplexen Prozesse werden im Modell von Nickels (1976) in «drei Hauptkomponenten» eingeteilt (Thies, 2017, S. 80). Die erste Komponente umfasst die «intrapersonale Bedingungsvariable», welche «kognitive Prozesse und Erfahrungen» mit einschließt (ebd.). Die zweite Komponente umfasst den «soziokulturellen Bezugsrahmen», der die soziale Lernvergangenheit, die gegenwärtigen sozialen Beziehungen und Erfahrungen beinhaltet (ebd.). Als letzte Komponente wird die «ständige Präsenz von Rückmeldeprozessen» beschrieben (ebd.).

Abbildung 2: Nickels (1976) transaktionales Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung

Im Modell von Nickels wird deutlich, welche komplexen Prozesse den Interaktionsverlauf beeinflussen (vgl. Abbildung 2). Zentral dabei ist, dass die «Lehrkraft und [der/die] Schüler/in ... gleichermassen Einfluss» darauf nehmen (Thies, 2017, S. 80). Die Wechselwirkungen zwischen Lehrkraft und Schüler / Schülerin beschreibt Nickels (1976) als «permanente Wechselseitige Verhaltenssteuerung, die durch Erwartungen» an den Interaktionspartner geknüpft sind. Diese Erwartungen, welche durch «frühere Erfahrungen, ... mit anderen Individuen gemacht» wurden, bringen die Interaktionspartner in den Interaktionsverlauf ein und «antizipieren mögliches Verhalten des Gegenübers» (Wettstein & Scherzinger, 2019, S.46f). Die Erwartungen sind Teil der intrapersonalen Bedingungsvariable und «modifizieren ... die Wahrnehmung und Handlungsplanung innerhalb der Lehrer Schüler Interaktion» (Thies, 2017, S. 80). Nickel (1981, 1985) erwähnte dabei «explizite Erwartungshaltungen und Einstellungen, implizite Persönlichkeitstheorien und implizite Führungstheorien» (ebd.). Dies zeigt, dass die Wahrnehmung und die Handlungsplanung eines Interaktionspartners geprägt wird durch individuelle Erwartungshaltungen und Einstellungen sowie individuelle personale und fachliche Faktoren. Thies (2017) weist darauf hin, dass «mit Erwartungshaltungen und Einstellungen ... überdauernde Überzeugungssysteme» gemeint sind (S. 80). Im Unterschied zum früheren einseitigen Verständnis der Interaktion bietet die transaktionale Auffassung eine «Analyse einer Vielzahl von bedeutsamen Variablen», welche einerseits die «konkrete Interaktion» vorbestimmen und andererseits die «aktuellen kognitiven und emotionalen Prozesse in ... [der] Unterrichtssituation» verändern (ebd. S.

81). Wettstein & Scherzinger (2019) beschreiben, dass jede Interaktion mit einem Interaktionspartner «weiteren Einfluss auf den interaktionalen Verlauf» (S. 46) hat und diese sich stetig durch «Gegenreaktionen» beeinflussen sowie das darauffolgende Verhalten regulieren (Thies, 2017, S. 81). Diese gegenseitigen Verhaltensweisen werden wiederum durch «selektive Wahrnehmungsprozesse gefiltert und unterliegen einer Vielzahl an weiteren Einflüssen» (ebd.).

2.2 Lehrer-Schüler-Beziehung

Wie bereits erläutert sind die Begriffe Interaktion und Beziehung nicht ganz gleichzusetzen. Im vorherigen Abschnitt wurde das interaktionale Geschehen anhand von Modellen aufgezeigt. Doch wie entsteht jetzt daraus eine Lehrer-Schüler-Beziehung? Furman (1984) deutet darauf hin, «dass Beziehungen weitaus mehr beinhalten als die aktuell ablaufenden Interaktionsmuster» (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 47). Ein wesentlicher Faktor dafür sind die gemeinsamen Erfahrungen, welche die Interaktionspartner miteinander machen. So beinhalten Beziehungen «Wissen über frühere Interaktionen» und «verfestigte innere Bilder über die andere Person» gekoppelt mit «Erwartungen, wie sich die andere Person ... verhalten wird» (ebd.). Bauer (2019) bestätigt, dass die Beziehung ein «zwischenmenschlichen Prozess» ist, «der sich aus unserem Verhalten gegenüber Anderen und aus den mit ihnen gemachten wechselseitigen Erfahrungen ergibt» (S. 36). Das bedeutet, dass gemeinsame «Interaktionserfahrungen» wichtig bei der Beziehungsgestaltung sind und «durch frühere Erfahrungen beeinflusst» werden (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 47). Interaktionserfahrungen setzen sich aus gemachten «Wahrnehmungen, Erinnerungen, Gedanken und Emotionen der Beteiligten» zusammen (Hinde, 1979; Magnusson & Sattin, 1988; Pianta, 2006, in Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 46f).

Ein weiterer Faktor liegt im Gehirn des menschlichen Körpers. Aus Sicht der Neurowissenschaft tragen Spiegelneuronen einen wichtigen Teil in der Lehrer-Schüler-Beziehung bei. Die Spiegelneuronen oder auch Spiegel-Nervenzellen genannt, «simulieren beziehungsweise imitieren in unserem Gehirn ein Spiegelbild der inneren Vorgänge, die sich in anderen Personen abspielen» (Bauer, 2019, S. 38). Sie sind auch für das Mitgefühl und für das Einfühlen in die andere Person entscheidend. Beobachtete Handlungen oder auch wahrgenommene Gefühle, setzen in unserem Gehirn Nervenzellen in Aktion, die das Gefühl haben, diese Handlung oder das wahrgenommene Gefühl auch auszuüben (vgl. ebd.).

«Spiegelneurone üben also „heimlich“ mit, sie sind die neurobiologische Basis ... [sie] arbeiten „präreflexiv“, d.h. ohne dass wir bewusst nachdenken müssen [und] springen nicht nur an, wenn wir andere handeln sehen, sie lassen uns auch fühlen, was andere fühlen, z. B. Freude oder Traurigkeit, Begeisterung oder Desinteresse, Wohlbefinden oder Schmerz.» (Bauer, 2019, S. 38)

Bauer beschreibt diese «Spiegelung und Resonanz» als Zentrum in der «pädagogischen Beziehung», welche «die Beziehung zwischen Menschen» von den Beziehungen zu Objekten unterscheidet (2019, S. 39). Dollase (2019) ergänzt das Beziehungsverständnis, indem er die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler/in der «Oberflächenstruktur» und der «Tiefenstruktur» von Beziehungsstrukturen in der Gesellschaft zuordnet (S.122). Die «Rollenbeziehung» zwischen Lehrperson, Eltern, Kindern werden der «Oberflächenstruktur» zugeteilt und die «Tiefenstruktur» bezieht sich auf «all die persönlichen, emotionalen Beziehungen» zwischen Lehrpersonen, Schülern und Eltern (ebd.). Diese Betrachtung auf die Lehrer-Schüler-Beziehung macht deutlich, dass diese Beziehung an «gesellschaftliche Erwartungen geknüpft» ist (ebd.). Somit sind Lehrer-Schüler-Beziehungen zu anderen Beziehungen zu unterscheiden.

2.3 Lehrer-Schüler-Beziehung vs. Beziehungen zu Familie und Freunden

In der Beziehung zwischen Eltern und Kindern begegnet man dem Bindungsbegriff. Bindungsbeziehungen, werden mit den Personen «mit denen es in seinem Umfeld intensiven Kontakt hat, im Regelfall also zu den engeren Familienangehörigen» aufgebaut (Schöllhorn, 2019, S. 7). Die Bindung bezweckt, dass die Kinder bei «vorhandenen oder subjektiv erlebten Gefahren (Verunsicherung, Bedrohung, Angst, Schmerz» zur Bezugsperson zurückkehren um «Schutz und Beruhigung zu suchen» (ebd.). Die Lehrer-Schüler-Beziehung unterscheidet hier, dass «die Bindung des Kindes an die Fachperson im heilpädagogischen Rahmen in aller Regel nicht das Ziel» ist, sondern, dass die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler im Schulalltag unterstützt, «Emotionen ... zu regulieren» (ebd.). Dies macht klar, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung nicht auf die Bindung zu den Schülern/innen abzielt, sondern zeigt auf, dass in solchen Situationen die Emotionsregulierung in der Schule zentral ist.

Kramer et al. (2001) stellt die Unterschiede der sozialen Beziehung in der Schule, respektive der Familie in der nachfolgenden Tabelle gegenüber (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Unterschiede in den sozialen Beziehungen (Kramer et al, 2001, zitiert nach Looser, 2019, S. 103)

	Familie	Schule
Beziehungsschemata	Nähe Zeigen von Emotionen Förderung von Individualität Dauerhaftigkeit Vertrauen	Distanz Emotionskontrolle Individualität als Störgröße Kurzfristigkeit Misstrauen
Interaktionen	Zeitlich wenig reglementiert Symmetrie Selbststeuerung Begründen	Zeitlich hoch reglementiert Asymmetrie Fremdsteuerung Anordnen

Im Unterschied zur Familie sollte sich das «Kind in der Schule vermehrt anpassen», zur «angepassten Emotionskontrolle fähig sein» sowie seine «Individualität» zurücknehmen (Looser, 2019, S. 102). Ausserdem spielen in der Lehrer-Schüler-Beziehung andere Erwartungshaltungen eine Rolle (vgl. Ulich, 2001, S. 88). Ein weiterer wichtiger Unterschied in der Schüler-Lehrer-Beziehung zu anderen Beziehungen, wie beispielsweise zu Peers, liegt in der Freiwilligkeit und Machtverteilung. Die Lehrer-Schüler-Beziehungen sind «nicht freiwillig», weil nicht selbst entschieden werden kann, ob «miteinander in Kontakt [ge]treten» werden will und die Beziehung seitens der Lehrperson automatisch durch ihre Rolle mit einem «formalen Machtgefälle gekennzeichnet» ist (Schweer, 2017, S. 529). Looser kritisiert, dass in der Darstellung von den Unterschieden, die Kramer et al.(2001) zusammengetragen hat, die bedeutsamen «sozial-emotionalen-Bestandteilen» der Beziehungsgestaltung in der Schule fehlen (2019, S. 102). Der «persönliche und individuelle Kontakt und eine auf Vertrauen aufbauende Lehrer-Schüler-Beziehung» sowie die «Wertschätzung und emotionale Zuneigung» sind wichtig für die Motivation in der Schule und sollen gepflegt werden (ebd. S. 102f). Nach Looser «weist die Lehrer-Schüler-Beziehung in qualitativer Hinsicht» da wesentliche Ähnlichkeiten mit der Familien-Beziehung auf (ebd.).

2.4 Verständnis der Lehrer-Schüler-Beziehung für diese Arbeit

Es wurde aufgezeigt, wie sich die Lehrer-Schüler-Interaktion und die Lehrer-Schüler-Beziehung definieren lässt. Das Verständnis der Lehrer-Schüler-Interaktion für diese Arbeit deckt sich mit dem transaktionalen Verständnis der Interaktion und beinhaltet das Denken, Fühlen und Handeln. Die Lehrer-Schüler-Interaktion umfasst verschiedene Variablen, die als Einflüsse auf die Interaktion einwirken. Das Interaktionsgeschehen kann einerseits von der eigenen Person durch Wahrnehmung, Erfahrungen, Emotionen und Überzeugungen, sowie Handlungen beeinflusst werden und andererseits durch den Interaktionspartner als

externen Faktor. Dies lässt sich damit begründen, dass dieser gleichermassen am Interaktionsgeschehen teilnimmt mit all den Einflussvariablen seitens seiner Person. Die Lehrer-Schüler-Beziehung definiert sich hier durch die gemeinsamen Interaktionserfahrungen der Interaktionspartner und die Empathie. Diese wird durch die Spiegelneuronen ermöglicht und ermöglicht somit das Einfühlen in das Gegenüber. In der Arbeit wird zwischen Interaktion und Beziehung unterschieden. Wenn von Interaktion gesprochen wird, ist damit das «sachliche», interaktive Geschehen zwischen den Interaktionspartnern mit den eigenen soziokulturellen Bezugsrahmen und den individuellen Faktoren gemeint. Beim Begriff Beziehung wird automatisch eine längere, mit Erfahrungen geprägte Interaktion impliziert. In dieser Arbeit ist die Bindungsbeziehung nicht Teil der Lehrer-Schüler-Beziehung. Dennoch können die Bindungsmuster als Erfahrung oder Überzeugung in die Lehrer-Schüler-Interaktion und somit auf die Lehrer-Schüler-Beziehung Einfluss nehmen und sind deshalb nicht komplett auszuschliessen.

3 Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lehren und Lernen

Der Hauptauftrag der Schule ist die Bildung der Schülerinnen und Schülern. Somit ist das Lehren und Lernen in der Schule ein wesentlicher Bildungsauftrag. Im Alltag finden täglich viele unterschiedliche Interaktionen statt. Lehrpersonen interagieren mit Lehrpersonen, Schüler/innen interagieren mit Schüler/innen und Lehrpersonen interagieren mit Schülern/innen. Wiederholende Interaktionen werden zu Beziehungen. Doch wie bedeutsam sind Beziehungen für das Lehren und Lernen? «Gute Beziehungen zwischen allen Beteiligten» sind gewünscht, weil sie vermitteln «positive Gefühle, die das Miteinander harmonisch und stressfrei gestalten» (Matt & Amann, 2019, S. 192). Die Lehrer «erleben die positive Beziehung zu Schülern als die beste Voraussetzung für gutes und erfolgreiches Lernen und Lehren» (ebd.). Diese subjektive Wahrnehmung lässt sich durch die Forschungen bestätigen. Angelika Schöllhorn (2019) bezieht sich auf die Forschung von Hattie (2015) und erläutert, dass «positive und unterstützende Beziehungen zwischen Kind und Lehrperson» eine entscheidende Bedeutung für «das Lernen und die Lernbiografie von Kindern» darstellt (S. 7). Sie zieht den Bogen zur Heilpädagogik und beschreibt, dass sich dies «im heilpädagogischen Kontext [nicht] anders zeigt» (ebd.). Bolz, Wottrick & Koglin (2019) betonen, dass die «Schüler-Lehrer-Beziehung eine wesentliche Grundlage ... [des] Förderprozesses» bei Schülern mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten darstellen und nehmen da insbesondere Bezug auf die Förderung sozial-emotionalen Kompetenzen der Schüler/innen (S. 560).

In diesem Kapitel wird der Zusammenhang und die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung mit der Motivation, dem Lernerfolg und mit Unterrichtsstörungen aufgezeigt. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Lernen im Unterrichtsgeschehen und nicht auf der sozial-emotionalen Entwicklung der Schüler/innen. Deshalb wird hier nicht näher auf die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für die sozial-emotionale Entwicklung eingegangen.

3.1 Bedeutung der Schüler-Lehrer-Beziehung für die Lernmotivation

Beim Durchforschen der Literatur lässt sich einen Zusammenhang zwischen der Motivation und der Lehrer-Schülerbeziehung erkennen. Bauer (2019) nennt die «zwischenmenschlichen Begegnungen ... eine Chance, Zugang zur Motivation der Lernenden zu finden» (S. 40). Um dies darlegen zu können, müssen verschiedene Aspekte aus der Motivationstheorie aufgegriffen werden. Die Motivation «umfasst all die jenen Prozesse, die zielgerichtete Verhaltensweisen in konkreten Situationen auslösen» (Langfeldt, 2014, S. 49). Die Lernmotivation ist ein Teil dieses Prozesses, der «die Absicht oder die Bereitschaft einer Person beschreibt, sich in einer konkreten Situation mit einem Gegenstand lernend auseinanderzusetzen» (ebd.). Das Engagement spielt besonders bei der intrinsischen Motivation eine Rolle. Die intrinsische Motivation ist Grund dafür, dass Personen engagiert nach einer Tätigkeit streben (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 226). Roorda, Koomen, Spilt & Oort (2011) haben in den Niederlanden eine Metaanalyse durchgeführt, welche den Einfluss der Lehrer-Schüler-Beziehung auf das Engagement und die Leistung untersucht. Die Metaanalyse ist eine qualitative Forschungsmethode, welche die Hypothesen mit bereits vorhandenen Daten und Studien untersucht (vgl. Zierer, 2016, S. 21f). In ihrer Metaanalyse haben sie Daten von insgesamt 99 Studien mit 129'423 Schülerinnen und Schülern von der Vorschule bis Sekundarschule zusammengetragen. Aufgrund dieser Daten haben sie die positiven / negativen Aspekte der Lehrer-Schüler-Beziehung im Zusammenhang mit schulischem Engagement untersucht. Es konnte aufgezeigt werden, dass die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung mittlere bis grosse Effektstärken für schulisches Engagement von Schülerinnen und Schülern erzielt (vgl. Roorda et. al., 2011; Thies, 2017, S. 66). Diese Studie zeigt, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung einen positiven Einfluss auf das schulische Engagement und somit auch auf die intrinsische Lernmotivation hat.

Nach Deci & Ryan (1993) entspricht eine gute Beziehung einer wichtigen «Kernbedingung der Lern- und Leistungsmotivation», nämlich dem «Konstrukt der 'sozialen Eingebundenheit'» (Looser, 2019, S. 100). Die *Soziale Eingebundenheit* ist wissenschaftlich bei der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (1993) einzuordnen. Diese besagt, dass die angeborenen «Bedürfnisse der Menschen möglichst optimal befriedigt werden müssen», um eine «gesunde Entwicklung einer Person» zu ermöglichen (Looser, 2019, S. 103). Die drei angeborenen Bedürfnisse sind das Bedürfnis nach Eingebundenheit oder sozialer

Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit und das Bedürfnis nach Autonomie (vgl. Deci & Ryan, 1993, S. 229). Nach Looser sind diese für die intrinsische und extrinsische Motivation gleichermaßen bedeutsam und er leitet aus der Selbstbestimmungstheorie eine zentrale Erkenntnis für die Lehrer-Schüler-Beziehung ab (2019, S. 103, 108): «Die Internalisierung ... der allgemeinen Schulmotivation von Kindern/Jugendlichen ist dann gefährdet, wenn die Bedürfnisbefriedigung nach Autonomie- und Kompetenz- erleben, sowie sozialer Einbindung frustriert wird» (Looser, 2019, S. 108). Dieses Zitat beschreibt wichtige Erfolgsfaktoren, die für die Lernmotivation relevant sind. Es impliziert, dass die Lehrperson auf die Bedürfnisse der Schüler/innen eingehen muss um die Motivation zu beeinflussen. Dies bedingt Lehrer-Schülerbeziehungen, «in denen wichtige Bezugspersonen Anteil nehmen» und die «Befriedigung psychologischer Bedürfnisse» ermöglichen, sowie «Autonomiebestrebungen des Lerners unterstützen» und die «Erfahrung individueller Kompetenz» zulassen (Deci & ryan, 1993, S. 235). Die Motivation und die Lehrer-Schülerbeziehung kann positiven, wechselseitigen Einfluss aufeinander nehmen. Wie die Selbstbestimmungstheorie erläutert hat, lässt sich die Schulmotivation somit durch die Lehrer-Schüler-Beziehung beeinflussen. Das Engagement von Lehrpersonen für die Bedürfnisse der Schüler/innen führt wiederum zu positiven Lehrer-Schüler-Beziehungen und diese schlussendlich wieder zu einer höheren Lern- und Leistungsmotivation bei den Schülerinnen und Schülern (vgl. Looser, 2019, S. 110). Bauer (2019) nimmt auch aus neurowissenschaftlicher Sicht Bezug auf die Bedeutsamkeit der sozialen Eingebundenheit für die Motivationssysteme (S. 31f). Er zeigt auf, dass sich die «Motivationssysteme des Gehirns ... durch nichts besser aktivieren als dadurch, dass Menschen soziale Akzeptanz erleben» (ebd.). Als besonders wichtigen Aktivator der Motivationssysteme aus beziehungsrelevanter Sicht nennt er das echte interessierte «gehört werden» durch die Lehrperson, welches die Möglichkeit darstellt, «eigene Gedanken, Gefühle und Einschätzungen» mitteilen zu dürfen und zu erleben, unabhängig ob danach nach diesen gehandelt wird oder nicht (vgl. ebd.).

Eine Schüler-Lehrer-Beziehung die authentisch, humorvoll, herzlich, nah, vertrauensvoll ist und von beidseitigem Respekt sowie Vertrauen und Sicherheit geprägt, wirkt sich förderlich auf die Motivation aus (Wettstein, Scherzinger, 2019, S. 129). Ein «konsequent unpersönlicher Umgangsstil» ohne Gefühlskomponente bezweckt eine «Deaktivierung der Motivationssysteme» und «aktiviert Stress-Systeme», welche sich negativ auf die Beziehung auswirken (Bauer, 2019, S. 38). Somit ist es notwendig, persönlichen Kontakt und eine vertrauensvolle Lehrer-Schülerbeziehung zu pflegen, wenn die Motivation gefördert werden soll (Looser, 2019, S.102f).

3.2 Bedeutung der Schüler-Lehrer-Beziehung für das Lernen und den Lernerfolg

Im letzten Absatz wurde aufgezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen der Lehrer-Schüler-Beziehung und der Lernmotivation besteht und diese sich gegenseitig positiv oder negativ beeinflussen können. Die Motivation ist ein zentraler Bedingungsfaktor des Lern- und Leistungserfolgs (Looser, 2019, S. 100). Doch nicht nur die Motivation spielt eine Rolle im erfolgreichen Lernen, sondern auch die Lehrperson und dessen Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Hattie (2014) sieht die Lehrpersonen als die wichtigsten Darsteller in Bezug auf erfolgreiches Lernen und Leisten (Thies, 2017, S. 66). John Hattie ist ein neuseeländischer Erziehungswissenschaftler und hat in 15-jähriger Arbeit eine Studie über die gelingenden Schulleistungen in Bezug auf dessen Wirkungsfaktoren untersucht (vgl. Stefens & Höfer, 2014; Zierer, 2016). Die Studie wurde 2009 in seinem Buch «Visible Learning» dargestellt und umfasst über 800 Meta-Analysen, die aus ca. 80'000 Einzelstudien gesammelt, gesichtet und ausgewertet wurden, woran ungefähr 250 Millionen Lernende teilgenommen haben (ebd.). Er untersuchte die Schulleistungen in Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren, wie Elternhaus, Lernende, Schule, Curriculum, Lehrende und Unterricht und stellte sich nicht nur die Frage, was sich positiv auf die Schulleistungen auswirkt, sondern was am sich am besten auswirkt (ebd.). Um die Bedeutsamkeit des Zusammenhangs der Faktoren darzustellen, nimmt er die Effektstärke als «statistisches Mass», welches durch den Unterschied des jeweiligen Leistungszuwachs der Versuchsgruppe und dem Leistungszuwachs der Kontrollgruppe (unter Berücksichtigung der Standardabweichungen) berechnet wird (Zierer, 2016, S. 24f). Alle Effektstärken ab 0.4 setzt er in Zusammenhang mit «erwünschte Effekte», die besser als der Durchschnitt zu sein scheinen (ebd. S. 26). Wie bereits erwähnt, hat Hattie verschiedene Faktoren untersucht und hier werden nur auf die Faktoren eingegangen, welche in Bezug auf die Lehrer-Schüler-Beziehung bedeutsam sind. Dollase (2019) hat in seinem Beitrag die Studie von Hattie in Bezug auf die Lehrer-Schüler-Beziehung untersucht. In der Tabelle 2 wurden die drei Parameter, welche für die Lehrer-Schüler-Beziehung relevant sind, zusammengetragen (ebd. S. 127ff; s. a. Zierer, 2019).

Tabelle 2: Bedeutsame Paradigmen für die Lehrer-Schüler-Beziehung in Zusammenhang mit Lernerfolg

Faktor	Effektstärke	Beschrieb
Lehrer-Schüler-Beziehung	0.72	Dies umfasst die Variablenbereiche der Lehrerpersönlichkeit mit einem personenzentrierten Unterrichten, welches durch gegenseitigen Respekt geprägt ist.
Lehrer als Aktivator	0.58 - 0.75	Mit diesem Parameter ist gemeint, dass die Lehrperson wie als Regisseur die Lernprozesse der Schüler/innen aktiv begleitet und führt. Dieser Parameter beinhaltet unter anderem die Faktoren Feedback und die direkte Instruktion.
Lehrmethode	0.42	Diese Effektstärke zeigt den Durchschnitt aller lehrmethodischen Faktoren, die diesem Parameter zugeteilt werden können aus ganzheitlicher Sicht.

Dies zeigt auf, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung einen überdurchschnittlichen Effekt auf die Schulleistungen und dessen Schulerfolg hat. Dabei scheint die Lehrperson mit ihrer Persönlichkeit und dem Umgang mit den Schülern/innen besonders relevant zu sein. Dies bestärkt wiederum, dass eine Lehrer-Schüler-Beziehung, «welche von ... Respekt, Herzlichkeit und Wärme, Nähe, Sicherheit und Vertrauen geprägt ist» nicht nur wichtig für die Motivation, sondern auch für die Leistung ist (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 129). Steffens & Höfer (2014) erweitern diese Erkenntnis, indem sie den Aspekt der «Pflege der persönlichen Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern» hinzufügen und das Lernklima erwähnen (S. 19). Dabei geht es um «berufsbezogene Auffassungen und Haltungen der Lehrperson im Umgang mit Schülerinnen und Schülern» dazu zählen Zuwendung, Empathie, Ermutigung, Respekt, Engagement und Leistungserwartungen (ebd.). Lanfranchi (2018) bezieht sich auf Hattie (2009) und beschreibt zudem das Engagement der Lehrperson und dessen «Notwendigkeit eines leidenschaftlichen Handelns (Enthusiasmus) mit einer ansteckenden Wirkung» als «bedeutsam für den Lernerfolg» (S. 14). Schüler sind besonders motiviert, höhere Leistungen zu erzielen, wenn sie «Beziehungspräsenz und konkrete Nähe zu ihren Lehrpersonen spüren (ebd.)». Ausserdem gehört auch das soziale Miteinander im Klassenzimmer zur Pflege der Beziehungen und Lernklima, worin die Lehrer-Schüler-Beziehung miteingeordnet werden kann. Auch hier wird wieder betont, dass es für den Lernerfolg bedeutsam ist, dass die Schülerinnen und Schülern sich einerseits angenommen fühlen müssen und andererseits spüren sollen, dass an sie geglaubt wird (vgl. Steffens & Höfer, 2014, S.19). An dieser Stelle kann ein weiterer, wichtiger Aspekt im Lernen und Lehren hinzugezogen werden, nämlich die Emotionen. Emotionen sind eng mit dem Denken und Lernen verknüpft (Ciompi, 2016, in Wettstein & Scherzinger, 2019, S.

115). Eine wohlwollende, entspannte Lernatmosphäre und gelingende, soziale Beziehungen sollten mit dem Lernen verbunden werden und nicht ein mit angsterfülltes Lernklima, das durch gestörte Beziehungen das Lehren und Lernen unmöglich machen (ebd.).

Als weiteren bedeutsamen Parameter für die Lehrer-Schüler-Beziehung wird die «Lehrperson als Aktivator» aufgelistet (vgl. Tabelle 2). Dieser hat positive Auswirkungen auf den Lernerfolg und ist indirekt mit der Lehrer-Schüler-Beziehung verbunden. Indirekt, deshalb, weil diese Faktoren (Feedback und direkte Instruktion) auch als Interaktionsgeschehen betrachtet werden können, welches wiederum einen Zusammenhang zur Lehrer-Schüler-Beziehung aufweist (vgl. Kapitel 2). Als letzter, relevanter Parameter nennt Dallase (2019) die Lernmethodik. Dieser wird hinzugezogen, weil er aufzeigt, dass die Lehrmethodik mit einer durchschnittlichen Effektstärke von 0.42 geringer ist, als die der durchschnittlichen Effektstärke der Lehrperson mit 0.49, wo die Lehrer-Schüler-Beziehung eingebettet ist (S. 128). An der Spitze der Wirkungsfaktoren befinden sich somit mehrere beziehungsrelevante Faktoren. Dies lässt annehmen, dass diese von viel grösserer Bedeutung sind als andere und zeigt klar, dass «die Lehrerpersönlichkeit und die Lehrer-Schüler-Beziehung ... empirisch ein herausragender Beitrag zur Erreichung von kognitiven und sozialen Lernergebnissen» darstellen (Dollase, 2019, S. 28). Dennoch kann nicht nur darauf fokussiert werden, denn die «Strukturaspekte, wie die personelle oder sachliche Auseinandersetzung unserer Schule» spielen eine Rolle und dürfen nicht vernachlässigt werden (Bauer, 2019, S. 32).

In allen drei Paradigmen ist die Lehrperson als gemeinsame Kraft zu finden. Es zeigt, wie wichtig die Rolle der Lehrperson für das Lernen ist und dessen Erfolg mitbestimmt. Das Kerngeschäft der Lehrperson ist der Unterricht und sie müssen es nicht nur schaffen, die Unterrichtsinhalte adäquat zu präsentieren, sondern sie müssen es auch schaffen, eine intensive Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen (vgl. Zierer, 2016, S. 80). Das Zitat von Thies (2017) unterstreicht die Bedeutsamkeit der Lehrkraft in Bezug auf das Lernen: «Es bedarf ... daher des kontinuierlichen Willens der einzelnen Lehrkraft, die Beziehung zu ihren Schüler/innen/n und damit das Fundament für die Lehr-Lern-Prozesse so optimal wie möglich gestalten zu wollen» (S. 83). Bauer (2019) geht sogar noch einen Schritt weiter und legt nahe, «wenn die Beziehungsarbeit mit der Stoffvermittlung im Klassenzimmer in Konflikt gerät ..., [der] Beziehungsarbeit im Klassenzimmer» immer den Vorrang zu geben. Ausserdem haben Konflikte zwischen Lehrperson und Schüler/in im frühen Primarschulalter, besonders mit Kindern mit sozio-emotionalen Auffälligkeiten, negative Auswirkungen auf den späteren Schulerfolg (vgl. Lanfranchi, 2018, S. 14; Vogel, 2019, S. 33f). Umfragen, wie die von Jürgen Zinnecker (2003) zeigen auch auf, dass Schülerinnen und Schüler von ihren «Lieblingslehrern vieles Lernen können» (Dollase, 2019, S. 124). Dabei ist besonders spannend, dass nur die Lehrpersonen die ersten Plätze belegen, zu denen auch eine positive, emotionale Beziehung besteht (ebd.). Das impliziert, dass

erfolgreiches Lernen mit Lehrpersonen geschieht, zu denen man eine gelingende und positiv-emotionale Beziehung hat. Der Input von Jürgen Zinnecker bringt einen spannenden Aspekt mit in die persönliche Erfahrung zum Thema Beziehung in Zusammenhang mit dem Lernerfolg und verführt einen selbst dazu, bei sich nachzuempfinden, wie es in der eigenen Schulzeit war...

Denken Sie einmal an eine Situation in Ihrer Schulzeit, die mit freudvollem und motiviertem Lernen verknüpft ist. Kann es auch da sein, dass eine Ihrer Lieblingslehrpersonen, zu denen Sie eine positive Beziehung hatten, daran beteiligt war?

3.3 Zusammenhang von Schüler-Lehrer-Beziehung und Unterrichtsstörungen

Unterrichtsstörungen gehören zum Schulischen Alltag. Es zeigt sich in Bezug auf die Lehrer-Schüler-Beziehung einen Zusammenhang und es ist deshalb relevant, diesen Aspekt darzulegen und miteinzubeziehen. Unterrichtsstörungen beeinträchtigen auch das Lernen und Lehren im Unterricht. Lohmann (2011) definiert die Unterrichtsstörungen «als Ereignisse, die den Lehr-Lernprozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen» und dabei die «Voraussetzungen unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz ausser Kraft setzen» (S. 13). Wettstein und Scherzinger (2019) fügen dem, in ihrer Definition, einen wesentlichen Aspekt hinzu, indem sie den wechselseitigen Austausch im sozialen System miteinbeziehen (S. 23f). Somit kann die Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler/in zur Unterrichtsstörung beitragen. Es besteht «das Risiko, dass sich aus einem vorerst individuellen Störbeitrag» von einem Interaktionspartner «durch die Reaktion des Gegenübers eine interaktionale Störung entwickelt» (ebd.). Störungen sind sehr unterschiedlich und beinhalten die gesamte Palette des Unterrichts und der Interaktion mit all ihren Bestandteilen wie z.B. «Provokation, Unter- und Überforderung, Langeweile, schlechte Rhythmisierung, Verhaltens- oder Lernstörung» usw. (ebd. S. 10). Lehrpersonen können auf die Unterrichtsstörung mit der «Lehrer-Schüler-Beziehung», mit der «Klassenführung» und mit der «Unterrichtsplanung» Einfluss nehmen (ebd.). Dabei wirkt die «klare Führung und eine gute Beziehung, welche von Respekt und Vertrauen geprägt ist» massgeblich präventiv auf Unterrichtsstörungen (ebd.). Besonders herausfordernd sind Unterrichtsstörungen mit herausforderndem Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Dies führt

dazu, dass auch Heilpädagoginnen und Lehrpersonen, welche sonst sehr an einer positiven Beziehung interessiert sind, sich weniger für eine gute Beziehung mit diesen Kindern engagieren (vgl. Vogel, 2019, S. 33). Die Beziehung zu diesen Kindern ist häufiger durch Widerstand, Negativität und Konflikten geprägt und die Kinder erfahren dadurch eine Ablehnung und ungerechte Behandlung durch die Lehrperson (ebd.). Wenn in diesen Situationen die Störung den Schülerinnen oder Schülern zugeschrieben wird, besteht die Gefahr, dass auch die Ursache bei ihnen gesucht wird und die Gesamtheit der Unterrichtsstörung im unterrichtlichen Kontext weggelassen wird (Wettstein & Scherzinger, 2019, S.18). Bezieht man das interaktionale Verständnis der Lehrer-Schüler-Interaktion mit ein, können Anteile des Unterrichts sowie die Anteile der Lehrperson bei der Unterrichtsstörung mitbeteiligt sein (ebd. S.18f). Die Ursachen dafür können somit einerseits bei den Schülerinnen und Schülern liegen und andererseits bei der Lehrperson. Die Lehrperson kann den Unterricht durch unterschiedliche Faktoren, wie Unterrichtsvorbereitung (inkl. Methodik / Didaktik), unpassendes Unterbrechen in Arbeitsphasen oder durch Interaktionen mit Schülerinnen oder Schülern, welche unpassende Reaktionen auf Verhalten oder Reaktionen auf Unterrichtsstörungen beinhalten, beeinträchtigen (vgl. Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 24-26). Für die Lehrer-Schüler-Beziehung rücken die unpassenden Reaktionen und die Reaktionen der Lehrperson auf Unterrichtsstörung in den Vordergrund, weil sie als Interaktionsgeschehen betrachtet werden können und deshalb werden sie für diese Arbeit als relevant erachtet.

In einer Interviewstudie konnten Scherzinger, Wettstein und Wyler (2017) aufzeigen, dass Lehrpersonen (sowie auch Schülerinnen und Schüler) die «Gründe für Unterrichtsstörungen ausserhalb ihrer Person sehen» (ebd. S. 38f). Die Mehrheit der Lehrpersonen sehen die Ursachen, vor allem in ihrer Umwelt wie Klassenzusammensetzung und Gruppenprozessen und nicht im Zusammenhang mit ihrem Handeln (ebd. S. 41). Dennoch gab es Lehrpersonen, die sich ihrer eigenen Anteile, der persönlichen Tagesform und der Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, sowie der eigenen Vorbereitung bewusst waren (ebd.). Auch Schülerinnen und Schüler sehen die Ursachen der Unterrichtsstörung vermehrt ausserhalb ihres eigenen Verhaltens. Spannend dabei ist, dass sie die «problematischen Beziehungen zur Lehrperson, v. a. von mangelndem Vertrauen und fehlenden gegenseitigen Respekt» als Grund für die Störungen sehen und diese «aus ihrer Sicht entscheidend von der Lehrer-Schüler-Beziehung ab[hängt]» (ebd. S. 39f). Gegenseitiger Respekt und Vertrauen lassen sich auch hier als wichtige Bestandteile der Lehrer-Schüler-Beziehung deuten.

Es hat sich gezeigt, dass sich Lehrpersonen und Schüler/innen mit ihrem Verhalten und ihren Handlungen an Unterrichtsstörungen beteiligen können. Wettstein und Scherzinger (2019) betonen dabei, dass es «weniger entscheidend ist, was eine Lehrperson oder die

einzelne Schülerin oder Schüler tun, sondern viel mehr, wie die Interaktionspartnerinnen und -partner ... aufeinander reagieren» (S. 27). Dies zeigt, dass das Interaktionsgeschehen wesentliche Einflüsse auf Unterrichtsstörungen haben. Wenn die Interaktionserfahrungen negativ miteinander sind und daraus negative Beziehungen entstehen, sind folglich Unterrichtsstörungen wahrscheinlicher. Denn diese negativen Beziehungen können für Kinder belastend sein und daraus destruktive Verhaltensmuster entwickeln (Vogel, 2019, S. 33f). Konflikte zwischen Lehrpersonen und Schülern sind für die Schüler-Lehrer-Beziehung besonders schädlich. Sie «führen häufig zu Beziehungsstörungen oder gar zum Abbruch von Beziehungen» und beeinträchtigen nicht nur das «Lehren und Lernen» (Matt & Amann, 2019, S. 192), sondern auch den späteren Schulerfolg (Lanfranchi, 2018, S. 14).

3.4 Zwischenfazit

Es wurde aufgezeigt, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung in verschiedenen Bereichen für den Schulalltag relevant ist. Sie hat Einfluss auf die Motivation, das Lernen und den Lernerfolg sowie auf Unterrichtsstörungen. In der Lehrer-Schüler-Beziehung können Wechselwirkungen in den jeweiligen Bereichen ausgearbeitet werden. Je nachdem, ob eine negative oder positive Lehrer-Schüler-Beziehung besteht, entwickelt sich die Motivation, der Lernerfolg oder Störungen förderlich oder hemmend in Bezug auf das Lernen. Bei genauerer Betrachtung, zeichnet sich ein Kreislauf ab, der die Entwicklung darstellt (vgl. Abbildung 3). Befindet man sich in einem positiven, förderlichen Kreislauf, wird sich die Beziehung und das Lernen positiv entwickeln. Befindet man sich auf der negativen, hemmenden Ebene des Kreislaufs, ist das kontraproduktiv für die Beziehung und das Lernen, weil diese sich nun in einer Abwärtsspirale befinden.

Abbildung 3: Wechselwirkungen der Lehrer-Schüler-Beziehung und dem Lernen (Quelle: eigene Darstellung)

Die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und dessen gesehen werden, sowie der vertrauensvolle und respektvolle Umgang zeigen sich als zentrale Bedingungsfaktoren für eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung ab. Im Schulalltag verbringt die Heilpädagogin tendenziell weniger Zeit mit den Schülerinnen und Schülern und das lässt vermuten, dass sich dies negativ auf die Beziehung auswirkt. Doch wenn sie sich den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schülern annimmt und einen vertrauensvollen und respektvollen Umgang mit ihnen pflegt, kann sich eine positive und stabile Beziehung entwickeln, welche sich förderlich auf das Lernen auswirkt. Dies kann unabhängig von der Zeitkomponente stattfinden. Dieses Wissen kann die Heilpädagogin auch anwenden, wenn Lernschwierigkeiten vorhanden sind, oder sich Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung darstellen. In der Zusammenarbeit mit der Lehrperson, kann die Heilpädagogin eine beratende Funktion einnehmen und der Lehrperson, die Bedeutsamkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lernen erklären und diesen wechselseitigen Prozess aufzeigen.

Weiter wird die Lehrperson in jedem Bereich (Motivation, Lernerfolg und Unterrichtsstörung) als Einflussfaktor genannt und es wird hervorgehoben, dass sie einen wesentlichen Anteil zur gelingenden Lehrer-Schüler-Beziehung und somit für das Lernen beiträgt. Auch wenn das transaktionale Interaktionsverständnis beide Interaktionspartner gleichermaßen in die Verantwortung für das Interaktionsgeschehen und somit in die Entstehung der Beziehung nimmt (vgl. Kapitel 2), deutet es darauf hin, dass die Lehrperson mehr Einfluss nehmen kann, als die Schülerin oder der Schüler.

Eine weitere spannende Erkenntnis aus diesem Kapitel zeigt sich darin, dass die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler die Ursachen von Störungen im Aussen sehen und, dass die eigenen Anteile wenig in den Kontext der Unterrichtsstörung miteinbezogen werden. Betrachtet man jetzt das reine Interaktionsgeschehen, können auch da zwischen den Interaktionspartner Störungen (Missverständnisse, Konflikte, unterschiedliche Erwartungshaltungen etc.) entstehen. Es lässt sich auch da annehmen, dass die Ursache für Beziehungsschwierigkeiten im Aussen gesucht wird und der gesamte Kontext, mit den eigenen Anteilen, zu wenig miteinbezogen wird.

4 Die Lehrperson als Einflussfaktor in der Interaktion

Im vorherigen Kapitel wurde die Bedeutsamkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lernen und Lehren aufgezeigt. Es resultierte, dass sich die Lehrer-Schüler-Beziehung auch durch die Motivation, den Lernerfolg oder durch die Reduzierung von Unterrichtsstörungen beeinflussen lässt. Ein weiterer, entscheidender Einflussfaktor stellt auch die Lehrperson dar und deshalb wird diese nun in den Fokus gestellt. Die Lehrperson kann durch eine respekt- und vertrauensvolle Interaktion mit der Schülerin oder dem Schüler Einfluss auf das Interaktionsgeschehen nehmen. Bauer (2019) weist darauf hin, dass sich die Qualität der Beziehungen beeinflussen lässt (S. 36). Je nachdem wie die Interaktion zwischen zwei Interaktionspartnern verläuft, entwickelt sich die Beziehung auf eine positive oder negative Weise. Denn die gemeinsamen Erfahrungen, welche gemacht werden, sind entscheidend für die Beziehungsbildung (vgl. Kapitel 2). Weiter wurde aufgezeigt, dass die Wahrnehmung, die persönlichen Erfahrungen und die Handlung einer Person zentral bei der Interaktion zwischen zwei Menschen sind. Das hebt die eigene Beziehungskompetenz der Lehrperson in der Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern hervor und zeigt dessen Relevanz auf. Wie interagiert die Lehrperson mit ihren Schülerinnen und Schülern? Welche Erfahrungen und Handlungen beeinflussen ihre Interaktionen? Welche Rolle spielt dabei die Wahrnehmung von Situationen und Interaktionen? Diesen Fragen wird in den nächsten Kapiteln nachgegangen. Da jedes dieser Themen für sich einen enorm grossen Umfang aufweist, werden nicht alle Themen bis ins Detail erörtert, sondern auf das Wesentliche für die Lehrer-Schüler-Beziehung reduziert. Denn alle Aspekte sind für die Entwicklung einer gelingenden Lehrer-Schüler-Beziehung wichtig. Zuerst wird auf die Wahrnehmung und die Handlungen eingegangen, anschliessend wird die Persönlichkeit mit den eigenen Erfahrungen und Überzeugungen dargestellt und dessen Bedeutung für das Handeln im Unterricht aufgezeigt. Da diese drei Aspekte eng miteinander verbunden und von gegenseitiger Abhängigkeit geprägt sind, kann nicht immer eine komplette Trennung dieser Aspekte in den Erläuterungen eingenommen werden.

4.1 Wahrnehmung

Wenn das Wort Wahrnehmung in seine Einzelteile zerlegt wird, entstehen die Wörter «wahr» und «nehmen». So kann eine Bedeutung daraus abgeleitet werden, welche eine Situation oder die Umgebung als «wahr» oder eben «echt» nehmen zu betrachten ist. Ansoorge & Leder (2011) benennen die Wahrnehmung als einen Vorgang, welche die Umgebung in einer zeitlichen Abfolge mit dessen Ereignissen erschliesst und eine aktive Teilhabe des Geistes miteinbezieht (S. 9). Die Wahrnehmung hat, wie anschliessend aufgezeigt wird einen subjektiven Charakter. Es wird grob darauf eingegangen, wie die Menschliche

Wahrnehmung funktioniert und anschliessend wird Wahrnehmung im pädagogischen Kontext aufgezeigt. Denn im Klassenzimmer finden ständig Wahrnehmungsprozesse statt, welche in Zusammenhang mit Verhaltensmustern beobachtbar sind (Schweer, Thies & Lachner, 2017, S. 121). Herzog (2006) betont, dass die Wahrnehmungsprozesse wechselseitig zwischen Lehrperson und Schülern/innen stattfinden und eine Schulklasse ein System von gegenseitigen Beobachtungen bildet (Wettstein, 2013, S. 8). Die Verhaltensmuster und die daran gekoppelte Wahrnehmung werden oft nicht reflektiert, solange keine Störungen in der Interaktion auftreten (Schweer, Thies & Lachner, 2017, S. 121). Zum Schluss wird der Respekt und das Vertrauen kurz erläutert und dessen Zusammenhang zur Wahrnehmung aufgezeigt.

Der Wahrnehmungsprozess wird durch das Gehirn gesteuert und fungiert wie eine «Brille, mit der wir gelernt haben, die Welt zu konstruieren» (Hess & Hess, 2020a, S. 1). Der Mensch nimmt ständig Reize wahr und das Gehirn filtert diese Reize nach Bedeutsamkeit (ebd. S. 3). Die Filter werden durch erlerntes Vorwissen und Überzeugungen sowie aktuelle Emotionen gebildet (ebd.). Der Filter wird deshalb gebraucht, da der Mensch in einer Situation «mit so vielen Details konfrontiert wird, dass eine Beachtung aller Reize ... zu vollständiger Handlungsunfähigkeit führen würde» (Schweer, Thies & Lachner, 2017, S. 121). Die Reize, welche als bedeutsam erachtet werden, werden mit Hilfe vom Vorwissen bewertet und interpretiert» und das hängt mit «früheren Erfahrungen und dem gesamten Vorwissen zusammen» (Hess & Hess, 2020a, S. 4). Anschliessend konstruiert das Gehirn «aus den einzelnen interpretierten Sinnesimpulse ein gesamtes Bild» und die Umgebung (Gesamtbild), wie sie wahrgenommen wird, entsteht fortlaufend immer wieder als «Konstrukt in unserem Kopf» (ebd. S. 5). Die Wahrnehmung kann somit so dargelegt werden, dass ein Mensch permanent von Informationen und Reizen geflutet wird. Damit der Mensch dadurch nicht überfordert wird und trotzdem handlungsfähig bleibt, hat das Gehirn Filtermechanismen installiert. Diese Filter werden aus früheren Erfahrungen und Überzeugungen sowie Emotionen gebildet und die erlebte Situation wird dadurch individuell bewertet. Durch diese Bewertung und Filtermechanismen ist auch die Interpretation der Umgebung individuell. Die Umgebung wird von einem Menschen somit selbst konstruiert und baut auf den bereits gemachten Erfahrungen und Überzeugungen mit dessen gekoppelten Emotionen auf. So entsteht die Umgebung als ein subjektives Konstrukt jedes einzelnen Menschen. Das erklärt auch, wieso eine gleiche Situation von zwei verschiedenen Menschen komplett unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Der Grund dafür sind unterschiedliche Filter, die in dem Moment aktiv sind. Dennoch wird die Welt als scheinbar gleich wahrgenommen. Dies lässt sich damit begründen, dass über «Erziehung und Schule ... vermittelt [wird], was und wie wir unser Dasein und Erleben wahrnehmen sollten» und «so geben wir unsere

Wahrnehmungsbrille weiter an die nächste Generation und erschaffen unsere kollektive Realität» (Hess & Hess, 2020a, S. 7). Schweer, Thies & Lachner (2017) betonen, dass «Lehrpersonen ihrer Informationsverarbeitung nicht restlos ausgeliefert» sind und zeigen die Bedeutsamkeit auf «sich der eigenen Filter im Zuge des Interaktionsgeschehens bewusst zu werden» (S. 121). Wird eine Situation immer wieder auf die gleiche Art wahrgenommen, werden die wahrgenommenen Reize immer wieder gleich gefiltert und interpretiert (Hess & Hess, 2020a, S. 4). Befindet sich eine Person also immer wieder in der gleichen Situation, kann darauf geschlossen werden, dass diese Situation von der Person immer wieder gleich gefiltert und interpretiert wird.

In der Wahrnehmung gilt es, die Objektwahrnehmung von der Wahrnehmung von Personen und sozialen Situationen zu trennen. Die Objektwahrnehmung beinhaltet eine Objektivierung, die bei Gegenständen möglich ist. Sie ist unveränderbar und kann nach Kriterien geprüft werden und so können Gegenstände von allen Menschen gleich wahrgenommen werden (vgl. Schweer, Thies & Lachner, 2017, S. 122). «In einer sozialen Situation werden Person und Handlung vor dem Hintergrund des spezifischen Kontexts wahrgenommen und beurteilt» und dient der weiteren «Handlungsplanung» (ebd.). Der deutlichste Unterschied zur Objektwahrnehmung besteht darin, dass die wahrgenommene Person reagiert und somit beide Personen zur (weiteren) Interaktionssituation beitragen, wobei diese wechselseitig durch das Verhalten beider Personen reguliert wird (ebd.).

Die Wahrnehmung ist ausserdem abhängig von äusseren Gegebenheiten, von den situativen Rahmen, in dem die Wahrnehmung stattfindet. Denn in der Schule sind die Wahrnehmungs- und Interaktionsprozesse an spezifische Rollenerwartungen geknüpft, weil sie im Setting Schule stattfinden (Schweer, Thies, & Lachner, S. 122). Dies zeigt, dass Erwartungen in der Wahrnehmung von einer Interaktionssituation auch eine Rolle spielen. Wettstein & Scherzinger (2019) definieren die Erwartung als eine «Vorwegnahme oder auch die Vorausschau auf künftige Ereignisse», welche in der Interaktion zwischen Lehrperson und Schülerinnen oder Schülern, den «weiteren Interaktionsverlauf prägen» können (S. 52). Das bedeutet, je nach dem mit wem interagiert wird, haben wir einen anderen Wahrnehmungsfilter auf und implizieren Erwartungen in die Situation und dessen weiteren Verlauf. Erwartungen können aber nicht nur an andere Personen gerichtet sein, sondern auch an sich selbst. Das wird «Lehrerselbstwirksamkeitserwartung» genannt (ebd. 55). Nimmt eine Lehrperson sich selbst in einer schwierigen Interaktionssituation als wirksam wahr, erwartet sie von sich selbst, erwartet sie von sich eine erfolgreiche Bewältigung der Probleme und ist aktiv am Problemlösen beteiligt (ebd.) Nimmt sie sich als wenig wirksam wahr, traut sie sich die Situation nicht zu und nimmt diese als bedrohend und belastend wahr (ebd.).

Für die Lehrer-Schüler-Beziehung ist Empathie, also das Mitgefühl ein wesentlicher Aspekt auf Seiten der Lehrperson (vgl. Kapitel 3.2). Für das Mitgefühl sind die Spiegelneuronen in

unserem Gehirn relevant und weist auch einen Zusammenhang mit der Wahrnehmung auf. Dadurch, dass wir in unserem Gehirn solche Spiegelneuronen besitzen, können Lehrpersonen «etwas von dem spüren, was in ihren Schützlingen vor sich geht» (Bauer, 2019, S. 40). Wenn man dies jetzt in Zusammenhang mit dem Wissen über die Funktionalität der Wahrnehmung bringt, ist auch dieses Mitgefühl abhängig von der subjektiven Wahrnehmung und kann bei einer Lehrperson durch den Filter etwas anderes auslösen, als bei einer anderen Lehrperson, die einen anderen Filter aktiviert hat. Somit ist die Empfindung der Empathie unterschiedlich und abhängig von der subjektiven Wahrnehmung der Situation. Neben Empathie werden die Begriffe Respekt und Vertrauen in Interaktionssituationen als bedeutsam angesehen. Werden Respekt und Vertrauen auch mit dem Hintergrund dieses Wahrnehmungsverständnisses betrachtet, werden diese von jedem unterschiedlich wahrgenommen.

4.1.1 Wahrnehmung in Zusammenhang mit Respekt und Vertrauen in der Lehrer-Schüler-Interaktion

Respekt ist vom lateinischen Wort «respectus» abgeleitet und bedeutet unter anderem «Berücksichtigung» (Lindauer, 2016, S. 168). Dies bedeutet, «zurückblickend auf seine Geschichte, die [ein Mensch] erfahren hat, [diese]... im Umgang mit ihm zu berücksichtigen (ebd.) und Rücksicht auf sein «Wesen ... zu nehmen und ihn ernst zu nehmen» (Schönberger, 2010; in ebd.). In Bezug auf die Wahrnehmung fügt Dillon (2014) in seiner Definition einen wesentlichen Gedankenzug hinzu, denn er nennt Respekte als «ein Versuch eine Person klar zu sehen, so wie sie ihrer eigenen Auffassung nach wirklich ist» und nicht durch den «Filter der eigenen Wünsche oder Ängste» zu betrachten (ebd.). Die Lehrperson, soll somit ihrem Gegenüber so wie es ist, mit der Berücksichtigung der Geschichte und ohne Filter der eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und nach diesem handeln. Da die Filter oft unbewusst vorhanden sind (s. o.), kann sich das als schwierig herausstellen und den Interaktionsverlauf negativ beeinflussen. Im nachfolgenden Beispiel wird versucht, einen respektvollen Umgang mit einem Kind zu veranschaulichen.

Beispiel:

Eine Schülerin verweigert eine Mathematikaufgabe mit dem Satz «Diese Aufgabe ist blöd!». Die Lehrperson geht auf das Kind zu und startet die Interaktion. Je nachdem, wie die Lehrperson diese Situation wahrnimmt, interpretiert und beurteilt, konstruiert sie ihre Realität und handelt danach. Ist der Umgang mit dem Kind respektvoll, so versucht sie, die Situation mit dem gesamten Kontext in dem sich das Kind befindet, wahrzunehmen und lässt sich durch ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle nicht beeinflussen. Bewertet und interpretiert sie in diesem Moment aber die Verweigerung mit ihrem Bedürfnis «dem Kind jetzt etwas

beibringen zu wollen / müssen», wird sie das Kind weiterhin zum Arbeiten bewegen wollen und wendet je nach Situation angemessene oder nichtangemessene Massnahmen an. Dieser Umgang würde als wenig respektvoll bewertet werden.

Auch das Vertrauen trägt zur gelingenden Lehrer-Schüler-Beziehung bei und weist einen Zusammenhang zur Wahrnehmung auf. Das Vertrauen wird als eine «soziale und personale Ressource» beschrieben und nimmt positiven Einfluss auf das «Gelingen zwischenmenschlicher Interaktion[en]» (Schweer, 2017, S. 523). Das Vertrauen «lässt sich als Moderatorvariable bei der ... Wahrnehmung und Informationsverarbeitung begreifen» (ebd.) Das bedeutet, dass das Vertrauen als Variable in Interaktionen fungiert und positiven oder negativen Einfluss bei der Interpretation und Bewertung einer Situation nehmen kann und somit die Wahrnehmung beeinflussen kann. Das Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit (Reziprozität); «investiert ein Individuum Vertrauen, ist dies mit Erwartung verbunden, dass das Vertrauen erwidert wird (ebd. S. 526). Der Satz «wie du mir, so ich dir» beruht auf der Reziprozität und lässt Menschen motivieren eine Gegenleistung zu erbringen, wenn sie etwas erhalten (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 115). Je nach Wahrnehmungsfiler ist das Wahrnehmen von Vertrauen und von vertrauensvollen Interaktionen unterschiedlich. Wurde Vertrauen in persönlichen Erfahrungen oft missbraucht, so interpretiert und bewertet man die Situation anders, als wenn positive Vertrauenserfahrungen vorhanden sind. Zudem wird das Vertrauen zu einem Interaktionspartner/in «schnell und meist unbewusst» als einen ersten Eindruck gebildet und dabei entschieden, «ob sie einer Person vertrauen oder nicht» (ebd. S. 61). Diese Eindrücke sind relativ beständig und nehmen Einfluss auf die weitere Interaktion (ebd.) und somit auch auf die Lehrer-Schüler-Beziehung. So bedeutet das, dass wenn wir eine Person wahrnehmen, diese Wahrnehmung gefiltert, interpretiert, bewertet und daraus den Entschluss gezogen, ob diese Person vertrauenswürdig ist oder nicht.

4.2 Handlung

Die Wahrnehmung ist geprägt von individuellen eigenen Erfahrungen und Überzeugungen, auf diese nachfolgend noch eingegangen wird, und dient als Grundlage für das Handeln. Thies (2017) beschreibt, die «Verknüpfung von Wahrnehmung und Verhalten in der schulischen Situation» als «keine kausale, Ursache-Wirkungs-Abfolge» (S. 77). Das resultierende Handeln unterliegt vielen verschiedenen Einflüssen und beinhaltet neben der Wahrnehmung auch die kognitiv-handlungs-theoretische Perspektive (ebd.). Somit sind neben der Wahrnehmung, Denkprozesse relevant, welche die Handlungen von Lehrpersonen steuern. Kahnemann (2012) zeigt auf, dass diese Denkprozesse nicht immer «rational, bewusst und durchdacht» sind (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 64). Grundsätzlich lässt

sich das Lehrerhandeln in unterschiedlichen Handlungsformen wiederfinden. Wettstein und Scherzinger (2019) unterscheiden in Anlehnung zu Cranach (1994) unterschiedliche Handlungstypen (S. 64-66). Diese werden in der nachfolgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 3: Handlungstypen der Lehrpersonen

Handlungstyp	Erklärung
Zielgerichtete Handlung	Die zielgerichtete Handlung umfasst alle Handlungen, die absichtlich, ergebnisorientiert und mehrheitlich geplant stattfinden. Hier liegen ein kognitiver Analyseprozess und eine bewusste Entscheidung vor. Diese Art des Denkens und Handelns wird als «langsam, bewusst und anstrengend» betrachtet (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 64).
Routinehandlung	Eine Handlung wird zur Routinehandlung, wenn diese mehrfach wiederholt wurde. Sie läuft mit «hoher Geschwindigkeit, relativ automatisch ab» (ebd. S. 65). Diese Handlung findet «rasch, automatisch, emotional stereotypisierend» ab (ebd.).
Handeln unter Druck	Das Handeln unter Druck weist Charaktereigenschaften von zielgerichteten Handlungen und Routinehandlungen auf. Es beinhaltet eine Mischung zwischen bewusster Entscheidung und Routine.
Affekthandlung	Als Affekthandlungen werden «unkontrollierte Kurzschluss-handlungen, die von intensiven Emotionen gesteuert» oder von Emotionen begleitet, genannt (ebd. S. 66; Schweer et. al., 2017, S. 133). Diese Handlungen weisen eine verminderte kognitive Steuerung und eine Impulsivität auf. Wenn die Lehrperson und die/der Schüler/in im Interaktionsgeschehen gegenseitig im Affekt handeln, kann es zu einer Eskalation eines Konfliktes beitragen.
Desorganisierte Handlung	Diese Handlungen werden von Menschen ausgeführt, die sehr hohem Stress ausgesetzt sind. Sie können in diesen Situationen «handlungsunfähig» werden und versuchen diese mit «irrationalen Mitteln zu bewältigen» (Tomaszewski, 1978, in Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 66)

Eine Lehrperson handelt in ihrem Unterricht unterschiedlich, je nachdem in welcher Situation sie sich befindet. Mit dem Verständnis der kognitivistische Handlungstheorie veranlassen subjektive Theorien die Handlungen. Subjektive Theorien sind eine komplexe Form der kognitiven Wissensorganisation (Dann, 1989a, S. 248). Sie charakterisieren sich unter anderem durch stabile, jedoch durch Erfahrung veränderbare, *mentale Repräsentationen*, *implizite* nicht bewusstseinsfähige Selbstverständlichkeiten oder Überzeugungen sowie durch eine handlungssteuernde Funktion (ebd.). Es ist so zu verstehen, dass in unserem Gehirn gewisse Repräsentationen oder (unbewusste) Überzeugungen abgespeichert sind, welche als Grundlage für die weitere Handlungsplanung und -umsetzung verwendet werden. Somit besitzen Lehrpersonen Theorien, wie sie in welcher Situation handeln wollen. Diese Theorien können aus eigenen Schulerfahrungen oder aus der Lehrerausbildung herkommen. Eine einfache subjektive Theorie könnte sein: Wenn ein Kind reinschwatzt, weise ich es darauf hin, aufzustrecken. Die Handlung dieses Beispiels würde bei den zielgerichteten Handlungen eingeordnet werden und beinhaltet einen aktiv-kognitiven Austausch im Kopf des Lehrers. Die Strukturierung dieser Handlung beschreibt Dann (1989b) wie folgt:

«Im Zuge des zielgerichteten Handelns strukturieren die Lehrer ihren Handlungsraum aktiv-kognitiv, d. h. die meist komplexen Situationen, denen sie sich gegenüber sehen und die ja oft mehrdeutig, rasch wandelbar, teilweise unvorhersehbar und immer kontextabhängig und mehrdimensional sind, diese Situationen werden fortlaufend analysiert, interpretiert und in bestimmter Weise rekonstruiert um schliesslich eine Handlungslinie zu entwickeln, die durch ihre Realisierung wieder neue Situationen schafft.» (S. 82)

Hans-Dietrich Dann hat sich mit seiner Konstanzer Forschungsgruppe weiter mit den subjektiven Theorien beschäftigt und verfolgte unter anderem die Frage, wann Lehrkräfte nach ihren subjektiven Theorien Handeln und wann sie davon abweichen (Schweer, Thies, & Lachner, 2017, S. 132f). Die Ergebnisse zeigten, dass Lehrpersonen, die mit Konfliktsituationen besser umgehen können, mit grösserer Wahrscheinlichkeit kongruent mit ihrer subjektiven Theorie handeln, als Lehrpersonen, die Schwierigkeiten im Umgang mit Konflikten haben (Dann, 1989a, S. 251). Im vorherigen Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass Konflikte einen negativen Einfluss auf die Lehrer-Schüler-Beziehung haben. So handeln Lehrpersonen, die kompetent mit Konflikten umgehen können zielgerichteter und passend nach ihrer subjektiven Theorie und fördern damit die Lehrer-Schüler-Beziehung. Weiter konnte aufgezeigt werden, dass sich die emotionale Beteiligung der Lehrperson als wesentlichen Faktor abzeichnet, um von der subjektiven Theorie abzuweichen und das professionelle Lehrerhandeln zu verhindern vermag (Schweer, Thies, & Lachner, 2017, S. 133; ebd.). So zeigen Lehrpersonen in Situationen, in denen negative eigene Emotionen involviert sind, mit grösserer Wahrscheinlichkeit ein impulsives Handeln, welches ein Handeln auf

wissensbasierten subjektiven Theorien verunmöglichen (Dann, 1989, S. 251). Diese Impulshandlungen kann den Affekthandlungen zugeordnet werden, da eine emotionale Beteiligung seitens der Lehrperson nachzuweisen ist. Affekthandlungen können zu Konfliktsituationen führen und finden diese bereits in Konflikten statt, kann dies zur Eskalation beitragen (s.o.).

Hier zeigt sich die Bedeutsamkeit Affekthandlung in Zusammenhang zur Lehrer-Schüler-Beziehung. Je mehr Lehrpersonen im Affekt handeln, umso mehr können Konflikte entstehen, welche hinderlich in Bezug auf eine gelingende Lehrer-Schüler-Beziehung sind. Somit stellt die Affekthandlung in Zusammenhang zur Fragestellung ein bedeutsamer Bestandteil dar und in der weiteren Arbeit wieder aufgegriffen, wobei die anderen Handlungstypen nicht weiterverfolgt werden.

In Bezug auf die Affekthandlung und somit auch auf die Lehrer-Schüler-Beziehung spielen Emotionen eine zentrale Rolle. Nach Eckert & Sieland (2017) «triggern» Emotionen und Gefühle das schnelle Reaktionssystem und die Person aktiviert «Wahrnehmungs-, Gefühl- und Handlungsschemata aus ähnlichen vergangenen Kontexten» und überträgt es von der «Dann- und Damals-Konstruktion» in die «Hier- und Heute-Realität» (S. 160). Dies zeigt eine Verbindung zur psycho-analytischen Übertragungstheorie von Sigmund Freud auf, worauf später genauer eingegangen wird. Emotionen sind ausserdem immer situativ bedingt und initiiert durch Ereignisse und innere Verarbeitungsprozesse und hängen von der individuellen, subjektiven Interpretation ab (Sann & Preiser, 2017, S. 215). Das schafft die Verbindung zur Wahrnehmung. Auch bei der Wahrnehmung von Emotionen kann auf die allgemeine Wahrnehmungsfunktionalität zurückgegriffen werden. Dabei werden aus bereits gemachten Erfahrungen die entsprechenden relevanten Filter, Interpretationen und Bewertungen, die eigene subjektive Realität konstruiert. Thies (2017) hat in empirischen Untersuchungen von Forschungsbeiträgen einen «erhebliche[n] interindividuelle[n] Unterschied ... der emotionalen Involviertheit der Lehrkräfte» in Unterrichtssituationen festgestellt (S. 79) und zeigt den Einfluss der emotionalen Reaktionen auf das Interaktionsgeschehen im nachfolgenden Zitat auf:

«Objektive» identische Unterrichtssituationen können verschiedene emotionale Reaktionen unterschiedlicher Intensität auslösen ... Im Zuge der Situationswahrnehmung werden positive wie negative Gefühle hervorgerufen, je nach emotionaler Tönung werden damit aber bereits spezifische Handlungsalternativen aus dem Wahrnehmungsfeld ausgeblendet. Hinzu kommt, dass die Intensität der gefühlsmässigen Betroffenheit von Lehrkräften direkt mit ihrer Beurteilung einer Unterrichtssituation problematisch kovariiert und entsprechende Bewältigungsstrategien aktiviert (Schweer, 1992; Thienel, 1988).» (Thies, 2017, S. 79)

Die Lehrperson nimmt aufgrund ihrer subjektiven und unreflektierten Filter für sich relevante Informationen wahr, bewertet diese nach ihrer subjektiven Bedeutsamkeit und nimmt so Einfluss auf das Interaktionsgeschehen (ebd.). Da jede Lehrperson je nach Situation einen unterschiedlichen Wahrnehmungsfilter aktiv hat und jede Lehrperson unterschiedliche Bewältigungsstrategien erlernt hat, sind die Handlungen der Lehrpersonen in solchen Situationen nicht gleich (ebd.). Sann & Preiser (2017) nennen die «Fehlinterpretation von Gefühlen» und die daraus resultierenden «unangemessenen Handlungen» als eine häufige Ursache von missglückten Interaktionen zwischen Lehrkräften und Schülern (S. 215). Es hat sich gezeigt, dass die Interpretation der Situationen und die entsprechenden Gefühle, welche dabei auftauchen, je nach Lehrperson unterschiedlich ist. Das kann auf ihre eigenen Erfahrungen und die Wahrnehmung zurückgeführt werden.

Ein weiterer Gefühlsaspekt, der die Lehrperson in ihrer Handlung beeinflusst, ist der Stress. Ist eine Lehrperson gestresst, kann sie zu «restriktiven Sanktionen neigen» und auf alte biografisch geprägte subjektive Theorien zurückgreifen, anstatt aus dem «professionellen Lehrerwissen» zu handeln (Eckert & Sieland, 2017, S. 158). Nach Lazarus & Folkmann (1984) entsteht Stress «aus der Wechselwirkung zwischen den Anforderungen der Situation und der handelnden Person» (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 82). Dabei wird die Anforderung als bedrohlich empfunden und so wahrgenommen, dass die eigenen Ressourcen nicht ausreichen, um mit dieser Anforderung umzugehen (ebd.). Auch hier zeigt sich die Wahrnehmung als Angelpunkt. Ob eine Situation als stressvoll empfunden wird, hängt mit dem Wahrnehmungsfilter und der subjektiven Bewertung zusammen. Wird die Situation subjektiv als bedrohlich bewertet und die eigenen Ressourcen entsprechen nicht der Anforderung, wird eine fehlende Kontrolle sowie fehlende Stressbewältigungskompetenz wahrgenommen (ebd. S. 81). Der Stress führt unter anderem zu Unsicherheit, gestörter Empathie, automatischen Reaktionen und zu schablonenhaftem Handeln seitens der Lehrperson, was sich negativ auf die Lehrer-Schüler-Beziehung auswirkt (vgl. Behresen, Sauerhering & Solzbacher, 2019, S. 168). Weiter deutet es darauf hin, dass Stress ein Faktor ist, der Affekthandlungen oder unbewusstes Handeln begünstigen kann. Einerseits, kann der Stress an sich als Trigger wahrgenommen werden und so Affekthandlungen auslösen. Andererseits kann der Stress dazu führen, dass unbewusste subjektive Theorien aktiviert und die daraus resultierenden Handlungsschemata ausgeführt werden. Diese Handlungsschemata entsprechen nicht unbedingt dem professionellen Lehrerhandeln. Damit die Beziehungsfähigkeit und die Handlungsfähigkeit der Lehrperson durch den Stress nicht gestört werden kann, ist unter anderem eine «professionelle Distanz anstelle von emotionalen Erstreaktionen» als personelle Fähigkeit notwendig (ebd.).

Es wurde deutlich, dass das Handeln von Lehrpersonen nicht immer bewusst und zielgerichtet stattfindet. Unter emotionaler Belastung handeln Lehrpersonen besonders in Bezug

auf schwieriges Schülerverhalten «automatisch, emotional, stereotypisierend und unbewusst» (Deutsch et. al., 2009; Deutsch & Strack, 2010, in Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 66). Diese Handlungen sind an Reiz-Reaktionsmuster geknüpft, welche die Handlungsfähigkeit beeinflusst. Herzog (1991) macht deutlich, dass das Aufbrechen dieser Muster für die Handlungsfähigkeit der Lehrperson von wesentlicher Bedeutsamkeit ist: «Sobald Reize die Reaktionen nicht mehr erzwingen, ist ein Freiraum geschaffen, der innerlich alternative Handlungsausgänge abwägen lässt. [...] Die Entkoppelung von Reiz und Reaktion macht den Menschen zum Handelnden» (S. 260f). Um eine möglichst hohe und umfängliche Handlungsfähigkeit zu erlangen, ist das bewusste Wissen über diese automatisierenden, emotionalen, stereotypisierenden sowie unbewussten Reaktionsmuster unerlässlich. Schön (1983) und Herzog (1991) stellen hierfür die Reflexion des pädagogischen Handelns als wichtiger Bestandteil ins Zentrum, um damit neue Sichtweisen entwickeln zu können und Handlungsalternativen zu erörtern (Wettstein & Scherzinger, 2019, S. 66).

4.3 Lehrerpersönlichkeit

In den vorherigen Abschnitten wurde der Einfluss der Wahrnehmung und der Handlung auf die Interaktion dargestellt. In beiden Unterkapiteln wurden die individuellen Erfahrungen mehrfach erwähnt. Dies weist auf dessen essentiellen Bestandteil für die Interaktion hin. Es zeigte sich, dass die persönlichen (unbewussten) subjektiven Erfahrungen die Wahrnehmung prägen. Diese Erfahrungen können bei der Lehrerpersönlichkeit eingeordnet werden und wirken durch das daraus resultierende Handeln auf das Interaktionsgeschehen ein. Es wird zuerst die Lehrerpersönlichkeit und deren Beziehungskompetenz kurz erörtert und anschliessend werden die individuellen (unbewussten) Erfahrungen aus der psychoanalytischen Perspektive aufgezeigt und in Zusammenhang mit der Lehrerpersönlichkeit gebracht. Zum Schluss wird ein Umgang mit Nähe & Distanz in Hinblick auf die Lehrer-Schüler-Interaktion aufgezeigt.

4.3.1 Lehrerpersönlichkeit und Beziehungskompetenz

Die Lehrpersonen sind unterschiedliche Menschen. Jeder von ihnen hat im Verlauf seines Lebens eine eigene, individuelle Persönlichkeit entwickelt. Der Begriff Persönlichkeit stammt vom lateinischen Wort «persona» ab und bedeutet übersetzt unter anderem «verkleiden», «Maske» oder «Rolle» (Hess & Hess, 2019a, S. 1). Doch die Rolle oder die Verkleidung stellt nur einen Teil des Menschens dar und fungiert wie eine Art Hülle. Diese Hülle ist gefüllt mit unterschiedlichen Eigenschaften und der Verstand schafft sich so eine Identität «indem er uns gewisse Merkmale, Fähigkeiten, Gedanken, Gefühle usw. zuschreibt» (ebd.). Der Verstand beginnt sich mit diesen Eigenschaften zu identifizieren (ebd. S. 2). Die

Identifikation kann von den lateinischen Wörtern *Identitas* «Wesenheit» und *facere* «machen» abgeleitet werden (ebd.). Somit «macht» also erschafft unser Verstand, indem er sich Eigenschaften zuschreibt, die eigene «Wesenheit». Persönlichkeit bedeutet in diesem Sinne nicht nur die Person als Maske, sondern schliesst die selbst zugeschriebenen Identifikationen, die den Menschen ausmacht mit ein. Dollase (2019) benennt die Persönlichkeit des Lehrers als das «Gesamt der Eigenheiten eines Menschen», welches sich nicht nur aus der «Oberflächenstruktur und Rolle der Lehrperson», sondern auch aus der «Tiefenstruktur und Privatheit» zusammensetzt und zudem Gegenstand der Soziologie und Psychologie ist (S.122). Auch wenn die Persönlichkeit auf jeder diesen Ebenen umfassend beleuchtet werden könnte, wird nachfolgend als Beschränkung bewusst nur auf Tiefenstruktur und Privatheit, das heisst auf die personellen und psychologischen Aspekte in Zusammenhang der Lehrerpersönlichkeit, sowie der Beziehungskompetenz differenzierter eingegangen.

Die Lehrerpersönlichkeit, also die personalen Voraussetzungen oder Eigenschaften die sich der Verstand selbst zuschreibt, wurde in Zusammenhang mit pädagogischen Beziehungen erforscht. Es zeigte sich aber, dass die «Persönlichkeit nur schwer für eine empirische Untersuchung zu fassen ist» und Untersuchungen der Eigenschaften seitens der Lehrkraft in Hinblick auf förderliche pädagogische Beziehungen kaum zufriedenstellende Ergebnisse lieferten (Hermann, 2019, S. 21f). Jedoch konnte die Untersuchung der Lehrerpersönlichkeit mit Blick auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufzeigen, dass diese aufgrund von Einstellungen und Haltungen befähigt wird im Alltag mit Herausforderungen und Problemen im Schulalltag umzugehen (ebd. S. 22). Hermann (2019) benennt, dass ein «bestimmter Habitus¹, bestimmte Überzeugungen und spezifische Bemühungen, die die individuelle Beziehungsfähigkeit» ausmachen (ebd.). Somit beinhaltet eine beziehungs-kompetente Lehrerpersönlichkeit, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung um mit herausfordernden Situationen umzugehen zu können. Diese basiert auf dem Habitus und auf Überzeugungen sowie auf persönlichen Einstellungen und Haltungen.

Als weitere förderliche Persönlichkeitszuschreibung mit Blick auf die Beziehungskompetenz wird die Fähigkeit angesehen, feinfühlig und fürsorglich mit Gesten und Worten auf Mitmenschen einzugehen um Nähe zu schaffen (Lanfranchi, 2018, S. 13). Besonders in pädagogischen Beziehungen ist es relevant, dass sich die Lehrperson «nicht hinter einer fachlichen Fassade» versteckt, sondern sich emotional einbringt, positive Zuwendung zeigt und eine akzeptierende Einstellung sowie einfühlsames Verstehen aufweist (ebd.). Als weiteres Persönlichkeitsmerkmal, die zur Beziehungsfähigkeit einer Lehrperson beiträgt, nennen

¹ Ein Habitus beschreibt die Gewohnheiten eines Menschen im Denken, Fühlen und Handeln und somit das gesamte durch die Vergangenheit geprägte Auftreten des Menschen.

Behresen, Sauerhering & Solzbacher (2019) die Selbstkompetenz in der Regulation von Affekten und Emotionen sowie die damit verbundene Selbststeuerung (S. 167).

Lanfranchi (2018) macht deutlich, dass der Beziehungsqualität im schulischen Alltag eine wesentliche Bedeutung zugeschrieben wird und zieht die Fachperson in die Verantwortung. In seinem Artikel «Beziehungskompetenz» bezieht er sich auch auf die psychoanalytische Forschung und zeigt auf, «dass die Beziehungsqualität zwischen Fachperson und Klientin bzw. Klient mit ca. 45 Prozent dreimal stärker wirkt als die therapeutische Technik» (Grawe 2015; in ebd. S. 13). Das offenbart laut Lanfranchi, dass die Beziehungsqualität für heilpädagogische Fachpersonen ein zentraler Wirkfaktor in ihrer Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ist, der «weitbedeutsamer ist als Techniken, Methoden oder Instrumente» (ebd. S. 14). Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die Bedeutsamkeit der Beziehungsqualität in der Lehrer-Schüler-Beziehung und im schulischen Alltag abgeleitet werden kann und es macht deutlich, dass die (heilpädagogische) Fachperson beziehungskompetente Persönlichkeitsmerkmale besitzen und entwickeln muss. Ausserdem beschreibt Lanfranchi, dass in der pädagogischen (pädagogisch-therapeutischen) Arbeit die «zentralen Theorien der Psychotherapie ... zugrunde liegen (2018, ebd. 13f).

Der psychotherapeutische Handlungsansatz «Banking Time» (vgl. Moor & Neuhauser, 2020) setzte klar bei dem Wissen des Interaktionsverständnis an und versucht neue positive Beziehungserfahrungen zwischen der Lehrperson und der Schülerin oder des Schülers herzustellen. Dabei lässt sich die Lehrperson auf gleicher Augenhöhe auf die Schülerin / den Schüler ein und folgt deren Angebote. Es wird darauf abgezielt, eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung aufzubauen. Im «Banking Time» stehen die positiven Beziehungserfahrungen und die Schülerin / der Schüler, welche / r die Interaktion «führt», im Zentrum. Hier in dieser Arbeit wird der Fokus bewusst auf die Interaktion / Beziehung und die Lehrperson gerichtet. Das Licht wird deshalb nachfolgend, unter anderem durch eine psychoanalytische Linse, auf die Lehrperson gerichtet, welche durch ihre Lehrerpersönlichkeit und ihren Identifikationen, Erfahrungen, Überzeugungen, Einfluss auf die Interaktion und somit auf die Lehrer-Schüler-Beziehung nehmen kann.

4.3.2 Individuelle Beziehungserfahrungen und die Lehrerpersönlichkeit

Nach Hess & Hess (2019a) wird ein Mensch geboren ohne Identifikationen, ohne zu bewerten und zu interpretieren, und somit auch noch ohne Persönlichkeit (S. 1f). Mit den Wahrnehmungsmechanismen beginnt dieser, seine Umwelt wahrzunehmen, trifft auf andere Menschen und durch Erfahrungen entsteht die Persönlichkeit (vgl. Hess & Hess, 2019a, 2019b; 2020). Steiner (2020) zeigt die Bedeutsamkeit der Erfahrungen auf, die im Leben gesammelt werden, indem er beschreibt, dass diese Erfahrungen einen Menschen durch das ganze Leben hindurch bewusst und unbewusst begleiten (S. 55). Ausserdem

macht er deutlich, dass die ersten Jahre eines Menschen wichtig für weitere Beziehungserfahrungen sind: «Nachhaltig prägende Beziehungserfahrungen in den ersten Lebensjahren beeinflussen die späteren Beziehungserfahrungen massgeblich» (ebd.). Auch wenn die Lehrer-Schüler-Beziehung in dieser Arbeit sich von der Bindungsbeziehung abgrenzt, ist dennoch wichtig diese hier miteinzubeziehen. Jede Lehrperson war einmal selbst ein Kind und hat Bindungserfahrungen in ihrem Leben gemacht. Nachfolgend wird ein Zusammenhang aufgezeigt, wie die Interaktion von Lehrpersonen aus bindungstheoretischer Sicht beeinflusst werden kann. Es wird weiter dargestellt, welche Rolle Glaubenssätze und Überzeugungen in der Persönlichkeit einnehmen und das Denken und Handeln beeinflussen. Zum Schluss wird der Einfluss von Unbewusstem aus psychoanalytischer Sichtweise auf die Interaktion aufgezeigt.

Bindungstheoretischer Zusammenhang

Die Bindungstheorie von Bowlby (1969) geht davon aus, «dass Menschen von Geburt an nach dem Aufbau emotionaler Beziehungen streben» (Bolz, Wittrock & Koglin, 2019, S. 561). Die Bindung an eine Bezugsperson dient den Säuglingen zum Überleben, denn sie hilft bei der Entstehung und Aufrechterhaltung physischer und psychischer Nähe (ebd.). Im Laufe des ersten Lebensjahres entstehen bereits erste Bindungsverhaltensweisen in der Interaktion mit den Bezugspersonen, welche in einem internalen Arbeitsmodell integriert werden können (ebd.). Diese enthalten «affektive und kognitive Komponenten», die «eine zentrale Rolle bei der Steuerung von Verhalten darstellen» (ebd.). Nach Zimmermann und Fremer-Bombik (2000) bauen Kinder internale Arbeitsmodelle von der Welt auf, besonders von ihren Bindungsfiguren, aber auch von sich selbst (Lehmkuhl, 2014, S. 84). Die Arbeitsmodelle stellen im Gedächtnis eine Art Datenbasis mit «spezifischen und generalisierten Erfahrungen mit den Bindungspersonen» dar (ebd.). Diese Erfahrungen «beeinflussen den Umgang mit Gefühlen, Prozessen der Selbst und Fremdwahrnehmung sowie die Gestaltung von ... Beziehungen» (Bolz, Wittrock & Koglin, 2019, 563). Zudem ergeben die internalen Arbeitsmodelle ein inneres Bild von Bindung und enden in vier verschiedenen Bindungsmustern: der sichere Bindungstyp, der unsicher-vermeidende Bindungstyp, der unsicher-ambivalente Bindungstyp und der desorganisierte Bindungstyp (ebd. 561). Im nachfolgenden Zitat wird die Bedeutsamkeit der internalen Arbeitsmodellen für die Interaktion klar dargelegt:

Internale Arbeitsmodelle festigen sich in der weiteren Entwicklung [eines Kindes] und organisieren bindungsrelevante Erinnerungen und Bewertungen von Erfahrungen mit Bindungspersonen und lenken Erwartungen an das Verhalten von Bezugspersonen. Die internalen Arbeitsmodelle haben somit einen bedeutsamen Einfluss auf die soziale Interaktion, die

Emotionsregulation sowie die Bewertung von Situationen. Sie beeinflussen die zukünftige soziale und emotionale Entwicklung eines Kindes. (Bolz, Wittrock & Koglin, 2019, S. 562)

Es deutet somit darauf hin, dass internale Arbeitsmodelle als Wirkungsfaktor im Interaktionsgeschehen fungieren, indem sie unter anderem auf die Emotionsregulation und die Bewertung von Situationen einwirken. Wird dieses Wissen über die internalen Arbeitsmodelle nun mit der Wahrnehmung und dem Handeln von Lehrpersonen verknüpft, lässt sich daraus folgendes ableiten: Die subjektive Wahrnehmung wird von den Bindungserfahrungen geprägt, weil sich die Erfahrungen, welche durch die Bindung gemacht werden, wie als Wahrnehmungsmechanismus entpuppen lassen können. So begünstigen sie Identifikationen und formen so die Persönlichkeit mit.

Um das besser zu verstehen und zu veranschaulichen, werden zwei Bindungserfahrungen dargestellt und anschliessend die Verbindung zur Lehrperson abgeleitet:

Bindungserfahrung A: Wenn «Kinder mit einer feinfühligem und responsiven Bezugsperson» Erfahrungen gemacht haben, weist ihr internes Arbeitsmodell auf «Vertrauen in die Welt» hin und darauf, «dass sie Hilfe erhalten, wenn sie diesen benötigen» (Bolz, Wittrock & Koglin, 2019, S. 561). Somit gehen Kinder vertrauensvoller durch die Welt und können «Selbstvertrauen und Vertrauen in Personen entwickeln» (ebd.). Hat eine Lehrperson nun diese Bindungserfahrung als Kind erlebt, deutet es darauf hin, dass sie sich selbst als vertrauensvoll wahr nimmt und sich mit diesem Selbstvertrauen identifiziert. Somit begegnet sie den Schülerinnen und Schülern mit einem «vertrauensvollen» Wahrnehmungsfilter und geht davon aus, dass sie ihnen grundsätzlich vertrauen kann.

Bindungserfahrung B: Wenn Kinder mit nicht verfügbaren, wenig responsiven Bezugspersonen Kontakt hatten, «erleben sie die Welt als unvorhersehbar und die Bezugsperson als wenig zuverlässig» (Bolz, Wittrock & Koglin, 2019, S. 561). Diese Kinder sind unsicherer und haben weniger Vertrauen in sich und andere Menschen (ebd.). Hat eine Lehrperson diese Bindungserfahrung gemacht, erlebte sie sich als unsicher und identifizierte sich mit dieser Unsicherheit. Ausserdem ist sie misstrauischer gegenüber anderen. Somit besitzt diese Lehrperson einen «misstrauischen» Wahrnehmungsfilter und kann Schülerinnen oder Schülern in unterschiedlichen Situationen von Beginn an misstrauisch begegnen.

Diese Beispiele lassen sich durch eine Studie von Beetz (2014) bestätigen. Beetz hat unter anderem die Auswirkungen der Bindungserfahrungen von Lehrpersonen auf die Lehrer-Schüler-Beziehung untersucht. Er konnte aufzeigen, dass eine unsichere Bindung sowie unverarbeitete Bindungstraumata einer Lehrperson, die Bildung von einer vertrauensvollen und tragenden Beziehung behindern (Beetz, 2014, S. 84). Ausserdem zeigt Beetz auf, dass Lehrpersonen mit unsicherer und desorganisierter Bindungsrepräsentationen mangelhafte

qualitative Stress- und Emotionsregulationen besitzen und in diesem Bereich Handlungsbedarf aufgezeigt wird (ebd.).

Es wurde deutlich, dass die Bindungserfahrungen durch das internale Arbeitsmodell Einfluss auf die Wahrnehmung (Selbst- und Fremdwahrnehmung), die Bewertung und Interpretation von Interaktionssituationen nimmt. Die dabei gemachten Erfahrungen prägen einerseits die Persönlichkeit, indem der Verstand sich selbst die erlebten Eigenschaften und Wahrnehmungen beginnt zuzuschreiben. Andererseits beeinflussen diese Erfahrungen das Handeln, weil durch diese Erfahrungen die Emotionsregulation beeinträchtigt sein kann und das somit die Affekthandlungen begünstigen kann.

Glaubenssätze und Überzeugungen in der Persönlichkeit

Ein Mensch nimmt nicht nur Bindungserfahrungen wahr, sondern erfährt von seiner Umwelt auch bestehende Glaubenssätze und Überzeugungen oder erschafft sich diese selbst. Auch diese schreibt sich der Verstand dann bewusst oder unbewusst zur Persönlichkeit zu. Glaubenssätze werden als eine Art Richtlinien oder Lebensregeln verstanden nach denen gelebt wird (Hardegger, o. J., o. S.). Die Glaubenssätze bestehen hauptsächlich aus «verallgemeinerten und unbewussten Überzeugungen, welche uns die Welt verfälscht wahrnehmen lassen können» und «prägen massgeblich ... [das] Denken, Fühlen und Handeln», weil der Verstand diese als Wahr nimmt und denen glaubt (ebd.). Der Zusammenhang zur Persönlichkeit lässt sich daher leiten, dass die eigenen «Überzeugungen ... der Baustoff der ... Identität» sind und diese «zusammenhält» (Hess & Hess, 2019a, S. 3). Glaubenssätze sind das Ergebnis der eigenen Erfahrung und viele davon werden bereits in der Kindheit anezogen (Hardegger, o. J., o. S.). Nachfolgend werden zum Verständnis mögliche allgemeine Glaubenssätze aufgelistet:

- ◇ «Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.»
- ◇ «Das Leben ist kein Ponyhof.»
- ◇ «Zu Lehrpersonen ist man anständig.»
- ◇ «Lehrpersonen müssen respektiert werden.»
- ◇ «Lehrpersonen müssen die Kontrolle in ihrem Unterricht haben.»
- ◇ «Eine gute Lehrperson ist man, wenn keine Konflikte und Störungen im Unterricht vorkommen.»

Es wurde aufgezeigt, dass Glaubenssätze und Überzeugungen, wie Bausteine in der Persönlichkeit eines Menschen auftreten und durch die eigenen Erfahrungen und die Erziehung erschaffen werden. Wenn nun ein Mensch oder eine Lehrperson von solchen Glaubenssätzen (s.o.) überzeugt ist, beeinflusst das ihr Denken, Fühlen und Handeln und somit

auch die Interaktion. Wenn zum Beispiel eine Lehrperson vom Glaubenssatz «zu Lehrpersonen ist man anständig» überzeugt ist und ein Kind entgegnet in einem herausfordernden / vorwurfsvollen Ton «Diese Aufgabe ist blöd!», kann ein erster interpretierter und bewertender Gedanke der Lehrperson sein «Wie redest du mit mir?!». Dieser Gedanke führt dann zu einer Emotion, zum Beispiel Wut und das kann sich in einer Affekthandlung äussern. Dieses Beispiel ist ein einfaches, individuelles Beispiel und kann sich in der Realität natürlich komplexer und anders zeigen, weil Situationen durch die Wahrnehmung (vgl. Kapitel 4.1) individuell wahrgenommen werden. Hardegger (o. J.) beschreibt, dass «Glaubenssätze keine unumstösslichen Lebensregeln» sind, sondern «bewusst und gezielt verändert werden» können (o. S.). Kaschak (2015) schildert zusätzlich, dass Glaubenssätze als Einschränkung in einem Moment auftreten können (S. 49) und fügt einen wesentlichen Aspekt in Bezug auf die Wahrnehmung hinzu. Er beschreibt, dass das Denken oder Aussprechen eines Glaubenssatzes «häufig tatsächlich auch als wahr und als einzige Sichtweise auf die Situation oder Fähigkeit» erscheint (ebd.). Dies kann durch den Wahrnehmungsmechanismus und mit dem WahrnehmungsfILTER von Kapitel 4.2 verknüpft und bestätigt werden. Wie vorhin beschrieben wurde, können Glaubenssätze beschränkend sein, so lässt es sich auch vermuten, dass es auch befreiende Glaubenssätze geben kann. Das Thema der Glaubenssätze zieht einen dazu hin, sich die Zeit zu nehmen und einmal bewusst wahrzunehmen, welche Glaubenssätze die eigene Persönlichkeit prägen...

Mit welchen Glaubenssätzen und Überzeugungen haben Sie sich in ihrem Leben identifiziert, um sich Ihre Persönlichkeit zu bilden? Welche Glaubenssätze wirken sich (vielleicht beschränkend) auf Ihr Denken, Fühlen und Handeln aus?

4.3.3 Einfluss der Beziehungserfahrungen der Lehrperson aus psychoanalytischer Sicht auf die Lehrer-Schüler-Beziehung

Im vorherigen Abschnitt wurden die Erfahrungen, die die Lehrerpersönlichkeit prägen, dargestellt und nun wird aus psychoanalytischer Sicht aufgezeigt, wie sich diese auf die Interaktionen auswirken. Der Psychologe Sigmund Freud hat mit seinen Erkenntnissen der Psychoanalyse einen bedeutsamen Baustein für das interaktionale Geschehen zwischen Menschen entdeckt:

Schon in den ersten sechs Jahren der Kindheit hat der kleine Mensch die Art und den Affektton seiner Beziehungen zu Personen des nämlichen und des anderen Geschlechts festgelegt, er kann sie von da an entwickeln und nach bestimmten Richtungen umwandeln, aber nicht mehr aufheben. Die Person, an die er sich in solcher Weise fixiert, sind seine Eltern und Geschwister. Alle Menschen, die er später kennenlernt, werden ihm zu Ersatzpersonen dieser ersten Gefühlsobjekte. [...] Diese späteren Bekanntschaften haben also eine Art von Gefühlserbschaft zu übernehmen, sie stoßen auf Sympathien und Antipathien, zu deren Erwerbung sie selbst nur wenig beigetragen haben. (Freud, 1914f, S. 206)

Freud bestätigt, wie auch der bindungstheoretische Ansatz dargelegt hat, die Bedeutsamkeit der ersten Lebensjahre in Bezug auf die weiteren Interaktionen und Beziehungen eines Menschen. Dem Zitat von Freud ist zu entnehmen, dass die ersten Kontakte mit Bezugspersonen ein Kind in seinem Gefühlserleben prägen. Die Menschen, auf die das Kind später trifft, werden zu «Ersatzpersonen» des bereits erlebten Gefühlserleben und das Kind übergibt diese den neuen Interaktionspartnern. Auch wenn noch keine Interaktionserfahrung zwischen zwei Menschen gemacht wurden, können somit bereits eine Antipathie oder Sympathie entstehen. Das erklärt, warum einem einige Schülerinnen oder Schüler von der Lehrperson als sympathisch wahrgenommen werden und andere nicht. Weiter zeigt es auf, dass die eigene Gefühlswelt einer Lehrperson und dessen Erleben in den Interaktionssituationen bedeutsam sind. Somit tritt der Lehrer «in der Schule nicht nur als objektive, wissensvermittelnde Person, sondern ebenso als subjektive, ... geschichtlich geformte Person auf» (Steiner, 2020, S. 61f), die die Interaktion mit ihrer eigenen Persönlichkeit (persönliche Wahrnehmung, Erfahrungen, Überzeugungen, Glaubenssätze, Identifikationen und Gefühlen) in einer Übertragung oder Gegenübertragung prägt.

Die Übertragung wird nach Herold & Weiss (2014) im weitesten Sinne als «Phänomene der subjektiven Bedeutungszuschreibung innerhalb einer Begegnung zweier Personen» definiert (S. 1005f). Greenson (1986) beschreibt die Übertragung als eine «Neuaufgabe einer alten Objektbeziehung», eine «Wiederholung», eine «Verschiebung» und «es wird auf eine Person in der Gegenwart so reagiert, als sei sie eine Person in der Vergangenheit» (S.163). Das Hauptmerkmal in der Neuaufgabe ist das «Erleben von Gefühlen bezüglich einer Person», die aber nicht in diese Beziehungssituation passt und sich «in der Realität auf eine andere Person beziehen» (Steiner, 2020, S. 18). Für die Lehrer-Schüler-Interaktion kann das zum Beispiel so abgeleitet werden: Wenn eine Lehrperson als Kind die Erfahrung mit einer Bezugsperson gemacht hat, in der sich «nicht gehört» gefühlt hat, löste das unter anderem Gefühle, wie zum Beispiel Wut oder Trauer aus. Spricht die Lehrperson als Erwachsene mit einem Schüler und dieser hört ihr (nach ihrer individuellen Wahrnehmung) nicht zu, können genau diese Emotionen von damals in der Lehrperson wieder auftreten und die Reaktion im Hier und Jetzt ist mit der Reaktion von Damals gekoppelt.

Übertragungen können auch auf Seiten der Schülerinnen oder Schülern erlebt werden, indem eine Aussage oder Reaktion der Lehrpersonen bei ihnen «alte Gefühle» von früheren Erfahrungen mit deren Bezugspersonen hervorruft und sie aus diesen Gefühlen heraus agieren. Lehrpersonen können auf «das spezifische vom Schüler gestellte Übertragungsangebot mit einer jeweils spezifischen ... Persönlichkeit betreffenden Gegenübertragungsreaktion antworten» (Steiner, 2020, S. 66).

Lanplanche & Pontalis (1999) verstehen unter der Gegenübertragung die «Gesamtheit der unbewussten Reaktionen eines Analytikers [z.B. Lehrperson] auf die Person des Analysanden [z. B. Schüler/in] und ganz besonders auf dessen Übertragung» (S. 164). Steiner (2020) stellt dar, dass Lehrer-Schüler-Interaktionen «permanent von einer Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik mitbestimmt» werden (S. 65). Das herausfordernde Verhalten von Schülern/innen kann unter anderem auch als «Übertragungsgeschehen» wahrgenommen werden und wird von der Lehrperson oft als Störung interpretiert (ebd.). Indem auf die Störung mit einer Abwehr zum Beispiel einer Strafe seitens der Lehrperson reagiert wird, können emotionale Konflikte unterdrückt und verdrängt werden (ebd.). Auch können Lehrpersonen sich «erschrocken zurückziehen», den eigenen «Impuls abwehren» oder ihn «pädagogisch rationalisiert und maskiert durchsetzen», indem der Überzeugung «das Kind müsse die Konsequenzen seiner Handlung deutlicher zu spüren bekommen» nachgegangen wird (Hirblinger, 2001, S. 9f). Solche Szenarien von Übertragung und Gegenübertragung bilden ein belastungsreiches Zusammenspiel zwischen Lehrperson und Schüler/in, welche, wenn sie in wechselseitige Verhaltensmuster verankert werden, zwangsläufig zum Scheitern der Lehrer-Schüler-Beziehung führen (Steiner, 2020, S. 65f). Nach Singer (1973) werden oft schwierige Schüler/innen thematisiert, aber *schwierige* Lehrpersonen werden ausgelassen (Steiner, 2020, S. 61). Weiter nennt er die unbewusste Gegenübertragung von Lehrpersonen als psychohygienisches Problem der Lehrerpersönlichkeit (ebd.). Nach Steiner (2020) scheint eine schwierige Lehrperson dadurch gekennzeichnet zu sein, indem sie «Eigenschaften [z.B. Lautstärke, Sprechtempo, Unordentlichkeit, Selbstdarstellung, Ängstlichkeit oder Empfindlichkeit], die nicht in adäquatem Maße zum Ausdruck kommen» besitzt. Die problematischen Lehrpersonen setzen somit nicht nur aus fachlichen Komponenten und Fähigkeiten zusammen, sondern beziehen die gesamte Persönlichkeit mit allen Identifikationen und Erfahrungen mit ein (ebd. S. 61f). Das zeigt auf, dass in der Lehrer-Schüler-Beziehung nicht ausschliesslich auf schwierige Schüler oder auf die Schülerinnen fokussiert werden soll, sondern es zeigt die Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit mit ihrer Wahrnehmung in Zusammenhang zur Lehrer-Schüler-Beziehung auf und es deutet darauf hin, dass diese als wesentlicher Faktor miteinbezogen werden muss.

Emotionen treten bei der Übertragung und Gegenübertragung als ein wichtiges Element auf (s.o. Greenson, 1986; Steiner, 2020). Besonders in interaktionalen Konfliktsituationen

können Lehrpersonen durch «Enttäuschung oder Ärger emotional erregt sein» und dadurch mit Wut oder Aggression geprägte Handlungen ausführen (Steiner, 2020, S. 66). Eine durch Aggression geprägte Affektsituation kann nach Dührssen (1988) nicht nur die Emotionen Wut, Zorn oder Ärger enthalten, sondern kann unter anderem eine Gereiztheit, eine Gemeinheit, einen Trotz, eine Vorwurfshaltung oder eine Feindseligkeit aufweisen (S. 136f). Auch kränken, beleidigen, verachten oder demütigen können mit der aggressiven Affektsituation in Verbindung gebracht werden (ebd.). Es deutet darauf hin, dass diese aggressiven Affektsituationen in einer Verbindung zu den Affekthandlungen stehen. Affekthandlungen (vgl. Kapitel 4.2) sind Handlungen, welche von Emotionen zum Beispiel Wut oder Ärger begleitet sind. Die Darstellung von den aggressiv geprägten Affektsituationen nach Dührssen zeigt auf, dass auch andere Emotionen in Verbindung mit dem Affekt gebracht werden können. Da Affekthandlungen von Emotionen geprägt sind und Handlungen in aggressiven Affektsituationen eine emotionale Komponente enthalten, kann ein Bedeutungszusammenhang angenommen werden. Daraus lässt sich ableiten, dass mit Affekthandlungen nicht nur Handlungen gemeint sind, welche Wut oder Ärger enthalten, sondern, dass auch Affekthandlungen die oben genannten Emotionen enthalten können.

Manuela Steiner (2020) erforschte die unbewusst agierten Gegenübertragungen seitens der Lehrperson in Bezug auf die agierten Aggressionen in der Lehrer-Schüler-Interaktion (S.14). Eine These, welche sie verfolgte lautet: «Aus einer dem Pädagogen unbewussten negativen Gegenübertragung kann aggressives Agieren werden» (ebd. S. 69). Es wurden Interviews mit Lehrpersonen (Probanden), die aggressionsgeprägte Interaktionssituationen erleben, geführt (ebd.). Anschliessend wurden diese Interviews tiefenhermeneutisch ausgewertet und versucht, Bezüge zwischen der Biografie des Probanden und der Konfliktsituation herzustellen, welche die unbewusste Gegenübertragungsreaktionen sichtbar machen (ebd.). Um die Gegenübertragung und die inneren psychischen Vorgänge in einer Interaktionssituation besser zu veranschaulichen, wird anschliessend Steiners Auswertung von einem Interview mit der Probandin II (P II) dargestellt:

Bei dem Schüler II stört sich P II an seinem provokanten Auftreten und begegnet ihm mit offensiven Erwidern. Vor allem bei vorlauten und draufgängerischen Schülern scheinen bei P II Erinnerungen an damalige Gefühle aktiviert zu werden. Sie beschreibt die Erschütterung ihres Weltbildes aufgrund des Zusammentreffens während ihrer Realschulzeit mit kultur- und milieufernen, ungezogenen Kindern. Durch die eigene Mobbing Erfahrung tauchen bei P II Affekte der Suppression und der Okkupation in der Begegnung mit verhaltensauffälligen Schülern auf. Mit diesen Schülern versucht sie zu Beginn zwar, die Konflikte auf einer freundschaftlichen Beziehungsebene humorvoll zu lösen, wechselt aber durch das starke Drängen dennoch in eine negative Gegenübertragung und agiert die Aggression aus. ... Die Übertragungen der Schüler aktivieren in ihr[,] frühere Schemata der Ohnmacht, des Nicht-Respektiert- und Nicht-Wertgeschätzt-Werdens. Die Gegebenheit, dass sie sich abermals in einer Situation

zwischen den Fronten wiederfindet, begünstigt zudem das Hochkommen bekannter und un-
verarbeiteter Gefühle. Als Jugendliche stand sie im Spannungsfeld zwischen der verhassten
Realschule, ihrer Mutter sowie dem Wunsch nach Entwicklung und Individuation. ... Durch
das massive Inszenieren der Schüler sowie durch die unbefriedigende Arbeitssituation kann
sie die unerträglichen Gefühle von Ohnmacht und Frustration nicht mehr bei sich behalten,
wodurch ihre negative Gegenübertragung in Aggression desertiert, was nach hysterischem
Schreien in starrer Resignation mündet. Dabei werden Gefühle der Erschöpfung, Hilflosigkeit
und Leere in ihr aktiviert. Nach mehrmaligem Wiederholen des beschriebenen Ablaufs ihrer
Affektentlastung findet sie sich zurückversetzt in die geschilderte Schlüsselszene während der
Realschulzeit. Sie sieht sich selbst wieder als schwach, unzulänglich und unliebsam und aus
dieser Verfassung kann sie sich nicht ohne Weiteres ... wieder heraushelfen. (Steiner, 2020,
S. 138f)

Die Ergebnisse ihrer Untersuchung zeigten, dass sich alle Probanden in den untersuchten
Situationen «übermässig persönlich angegriffen fühlten» und die «infantilen Strukturen [der
Probanden] aktiviert» wurden (Steiner, 2020, S. 140.). Sie konnte aufzeigen, dass ein «Zu-
sammenhang zwischen den vermeintlich erlernten Schemata, sowie einer dementspre-
chenden Reaktion in Folge einer herausfordernden Situation erkennbar wird» (ebd.). Zudem
stellte sie fest, dass durch die Aktivierung der Gefühle, wie Ohnmacht, Entmachtung, Frust-
ration und Schuld, die Aktivierung der Schemata nach sich tragen wird und dadurch die
Wahrscheinlichkeit entsteht, dass aggressive Handlungen und somit Affekthandlungen auf-
treten (ebd.). Besonders bei Lehrpersonen, welche «unverarbeitete Konflikte ... und die
Unmöglichkeit oder der Unwille zur Selbstreflexion ... gegeben ist, scheint die Wahrschein-
lichkeit, [dass] eine negative Gegenübertragung in ein Agieren überzulaufen» ausgeprägter
zu sein (ebd.). Denn die Gefühle, welche in ihnen aufkommen sind so stark, dass eine
negative Gegenübertragen in ein aggressives Agieren resultierte (ebd.). Steiner konnte so-
mit einen Zusammenhang mit «agressivgeprägten» Lehrer-Schüler-Interaktionen und der
Aktivierung von Gegenübertragungen darstellen. Es zeigt deshalb auf, dass eine (unbe-
wusste) Gegenübertragung bei konfliktbehafteten oder affektiven Lehrer-Schüler-Interakti-
onen mitschwingen. Zudem spielt die Lehrerpersönlichkeit mit ihren individuellen Erfahrun-
gen mit, denn je nachdem, ob sie/er eigene vergangene Konflikte verarbeitet hat oder ob
sie/er unter anderem bereit zur Selbstreflexion ist, kann die entsprechende Gegenübertra-
gung beeinflusst werden. Laut Singer (1973) sollten Lehrpersonen davor bewahrt werden
«aus einer persönlichen Kränkung heraus, blind die Beziehungsangebote [einer Schülerin
oder] eines Schülers einzugehen» und sich gegenüber dem Schüler unbewusst feindselig
zu verhalten» (S. 92). Steiner (2020) verweist auf Kramp (o. J.) und beschreibt, dass feind-
selige Verhaltensweisen auch ungenügende Ausbildung zu Grunde liegt (S. 67). Begründet
wird dies damit, dass (junge) Lehrer aufgrund von Hilflosigkeit und Nicht-vorbereitetet-Sein
auf aggressives Verhalten zurückgreifen, sobald herausfordernde Situationen mit

Schülerinnen oder Schülern entstehen (ebd.). Nach Steiner kann «das Bewusstwerden der eigenen Gegenübertragung, bevor sie agiert wurde» unter anderem das Gelingen einer gelingenden Lehrer-Schüler-Beziehung begünstigen (2020, S. 68).

4.4 Professionelle Nähe und Distanz der Lehrperson in der Lehrer-Schüler-Interaktion

In den vorherigen Unterkapitel wurde genauer dargestellt, wie die Lehrperson durch ihre Wahrnehmung, durch ihre Persönlichkeit und durch ihr Handeln Einfluss auf die Lehrer-Schüler-Interaktion und somit auch auf die Lehrer-Schüler-Beziehung hat. Nun stellt sich die Frage, wie die Lehrperson diesen Einfluss bewusst sowie professionell nutzen, verändern und anwenden kann. Das Leben von professioneller Beziehung mit Nähe und Distanz in der Lehrer-Schüler-Beziehung kann dafür ein bedeutsamer Ansatz sein.

Schöllhorn (2019) weist auf die Bedeutsamkeit der professionellen Beziehung für Heilpädagogik auf, indem sie die eine professionelle Beziehung bei der Förderung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten voraussetzt (S. 6). Damit eine positive Beziehung aufgebaut werden kann, stellt die psychologische Nähe eine Voraussetzung dar (ebd. S. 7). Weil physische und psychische Nähe und Distanz auf pädagogischen Ebenen in der Vergangenheit kontrovers diskutiert wurden und weil in institutionellen Kontexten massive Grenzüberschreitungen, Übergriffe, Machtmissbräuche oder Gewaltanwendungen stattgefunden haben (Georgi-Tscherry & Calabrese, 2019, S. 20), wird hier klar von dieser übergriffigen Nähe und Distanz abgegrenzt. Unter Nähe und Distanz ist die psychologische Nähe und Distanz gemeint. Damit diese Nähe entstehen kann «soll die Fachperson das Kind mit seinen Vorlieben und Eigenschaften kennenlernen», um die «feine[n] Signale des Kindes wahrzunehmen, sie einzuordnen und die eigenen Handlungen entsprechend abzustimmen» (Schöllhorn, 2019, S. 7). Nach Rogers (2004) sind Empathie, Wertschätzung und Echtheit gute Voraussetzungen, um die Nähe herzustellen (ebd. S. 8). Nach Schöllhorn beinhalten «unterstützende Beziehungen auch Reibungsflächen ..., wenn unterschiedliche Bedürfnisse bzw. Zielrichtungen ... von Kind und Fachperson aufeinandertreffen» (ebd.). Da Konflikte unter anderem aus unterschiedlichen Bedürfnissen entstehen können (vgl. Dahrendorf, o. J., S. 29), kann abgeleitet werden, dass auch diese als Reibungsflächen gelten. Zudem können in jeder Interaktion oder Beziehung, unabhängig von der Beziehungsqualität, Affekthandlungen durch Trigger ausgelöst werden (vgl. Kapitel 4.2). Deshalb werden auch Affekthandlungen als Reibung in der Beziehung verstanden. Nach Schöllhorn kann ein Perspektivenwechsel der Fachperson dazu beitragen, dass diese die Schülerin oder den Schüler aus deren Augen betrachten und das Erleben und die Ursachen deren Handelns empathisch nachvollziehen (ebd.). Heiner (2010) schliesst nicht nur dieses

empathische Mitfühlen und Einfühlen in den professionellen Kontext mit ein, sondern auch die Reflexion (ebd.). Da zeigt sich die professionelle psychologische Distanz in der Beziehung, denn, «indem die Fachperson reflektiert, stellt sie Distanz her» (ebd. S. 9). Um nach Schöllhorn eine professionelle Nähe und Distanz anwenden zu können, muss eine Lehrperson fähig sein, sich wie von aussen betrachten und reflektieren zu können und sowie eine analytische Haltung anzunehmen (ebd. S. 8). Nach Schmalenbach (2014) kann durch diese Distanz auch wieder Nähe entstehen, denn die objektive Sicht aus der Distanz und der umfassendere Blick des Kindes kann Nähe schaffen (ebd.).

Hierdeis (2010) bringt noch eine weitere zentrale Ebene der Reflexion in Bezug auf das Beziehungsgeschäft der Lehrperson hinzu, indem er den reflektieren Blick nicht nur auf die Schülerin oder den Schüler richtet, sondern auch auf das eigene Selbst der Lehrperson (S. 176). Mit dem Wissen darüber, dass Lehrpersonen unbewusst durch ihre eigenen Anteile zu Störungen beitragen (vgl. Wettstein & Scherzinger) und dem Wissen darüber, wie Lehrpersonen durch ihre Wahrnehmung, Affekthandlungen und Persönlichkeit die Lehrer-Schüler-Beziehung beeinflussen, macht das nicht nur Sinn, sondern zeigt die Relevanz der Selbstfokussierung klar auf. Hierdeis beschreibt weiter, dass der Mensch die Fähigkeit für den Blick in das «eigene Selbst, zur Selbsterkenntnis» besitzt und das den Menschen zum Menschen macht (ebd. S. 175). Dies zeigt auf, dass jede Lehrperson fähig ist, durch die Selbstreflexion Erkenntnisse zu erhalten und keine speziellen Fähigkeiten dazu gebraucht werden.

Die professionelle Nähe und Distanz in der Lehrer-Schüler-Beziehung zeigt sich damit, indem die Lehrperson eine professionelle Nähe unter anderem durch Empathie, Mitgefühl, Wertschätzung, Verständnis schafft und die entstandenen (herausfordernden) Interaktionssituationen und / oder die eigenen Persönlichkeitsanteile aus der Distanz reflektiert.

4.5 Zwischenfazit

In diesem Kapitel wurden die Einflussfaktoren der Lehrer-Schüler-Beziehung in Bezug auf die Wahrnehmung, die Handlung und die Lehrerpersönlichkeit dargestellt. In diesem Zwischenfazit werden zuerst die Zusammenhänge dieser drei Komponenten zusammenfassend dargestellt. Ausserdem wird mit diesem Verständnis und den Erkenntnissen ein eigenes Bild einer beziehungskompetenten Lehrerpersönlichkeit skizziert, welche förderlich für die Lehrer-Schüler-Beziehung ist.

Als Kind entwickelt jede spätere Lehrperson unbewusst, durch die gemachten Erfahrungen mit ihren Bezugspersonen, ihren individuellen Wahrnehmungsfiler. Dieser «macht», dass Situationen immer wieder auf die gleiche Art und Weise wahrgenommen und interpretiert werden. Die Erfahrungen, welche die Interaktion und die Lehrer-Schüler-Beziehung beeinflussen, bestehen unter anderem aus den ersten Bindungserfahrungen, erlernten

Glaubenssätzen und Überzeugungen sowie emotional geleiteten unbewussten Verhaltensmuster. Diese Erfahrungen und die durch den Verstand selbst zugeschriebenen Eigenschaften, bilden die Persönlichkeit einer Lehrperson. Mit ihrer Lehrerpersönlichkeit handelt die Lehrperson in Interaktionssituationen. Es wurde aufgezeigt, dass eine Lehrperson bewusste und unbewusste subjektive Theorien besitzt. Die unbewussten Theorien können durch Stress und emotionale Trigger initiiert werden und Handlungsmuster (z.B. Affekthandlungen) aktivieren, die nicht dem professionellen pädagogischen Handeln entsprechen. In Lehrer- und Schülerinteraktionen finden ausserdem unausweichlich Übertragungen und Gegenübertragungen statt, welche durch eine von der Lehrerpersönlichkeit abhängigen emotionalen Färbung der Situation geprägt sind. Diese Übertragungen können alte unbewusste, unangenehme Gefühle und Verhaltensmuster in der Lehrperson aktivieren, welche zu aggressiv geprägten Affektsituationen führen können. Die Affekthandlungen und aggressiven Affektsituationen haben negative Auswirkungen auf die Lehrer-Schüler-Beziehung. Weiter wurde genannt, dass eine Lehrperson die vollkommene bewusste Handlungsfähigkeit erlangt, wenn sie unbewusstes Wissen in bewusstes Wissen umwandelt und automatisierende, emotionale und unbewusste Verhaltensmuster erkennt. Ob ein vollkommenes Bewusstsein über das Wissen dieser Verhaltensmuster geschaffen werden kann, kann hier in Frage gestellt werden. Denn das Erkennen des vollkommenen Bewusstseins über diese Muster impliziert bereits ein bewusstes Wissen darüber, welche Muster unbewusst vorhanden sind. Da dies unmöglich ist und somit nicht erreicht werden kann, soll hingegen ein stetiges «Bewusstwerden» dieser Verhaltensmuster und unbewussten emotionalen Beteiligungen angestrebt werden, um die bewusste Handlungsfähigkeit der Lehrperson zu erhöhen. Durch dieses «bewusstwerden», wird die Lehrperson befähigt, anders auf Interaktionssituationen zu reagieren und Reaktionsmuster zu unterbrechen, welche sich positiv auf die Lehrer-Schüler-Beziehung auswirken.

Es stellt sich gegenwärtig die Frage, was nun eine beziehungskompetente Lehrerpersönlichkeit in diesem Verständnis auszeichnet? Abgeleitet von der Theorie in diesem Kapitel wird hier eine eigenentwickelte beziehungskompetente Lehrerpersönlichkeit skizziert. Wie in Abbildung 4 entnommen werden kann, enthält die beziehungskompetente Lehrerpersönlichkeit drei Komponenten. Die erste Komponente umfasst die «Persönlichkeitseigenschaften» einer Lehrperson, die förderlich für eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung sind. Die

«sich zugeschriebenen» Eigenschaften zeichnen sich durch Wertschätzung, Empathie, Feinfühligkeit und einfühlsamen Verstehen aus.

Zudem pflegt sie einen vertrauensvollen und respektvollen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. Die zweite Komponente umfasst das «Bewusstsein». Dabei geht es darum, dass sich die Lehrperson bewusst darüber ist, dass ihre eigene Wahrnehmung individuell ist und Interaktionssituationen durch einen selbst erschaffenen Filter wahrgenommen werden und diese nicht die einzige «richtige» Wahrnehmung ist. Ausserdem ist sie bewusst darüber, dass eigene unbewusste Persönlichkeitsanteile, durch emotionale Trigger Affekthandlungen auslösen können.

Abbildung 4: Beziehungskompetente Lehrerpersönlichkeit (Quelle: eigene Darstellung)

Die Lehrperson ist sich bewusst darüber, dass affektive Gegenübertragungsmuster in Interaktionen stattfinden, die den Interaktionsverlauf negativ beeinflussen können. Als dritte Komponente wird die «professionelle Nähe und Distanz» aufgeführt. Darunter wird die Reflexionsfähigkeit verstanden, wobei die Lehrperson die Interaktionssituation, die durch die psychologische Nähe (Persönlichkeitseigenschaften) gekennzeichnet ist, verlässt und Distanz für die Reflexion einnimmt. Dabei kann die Interaktionssituation an sich reflektiert werden und aber auch das Selbst mit den eigenen (unbewussten) Anteilen an der Situation. Das bewusste Wissen darüber, dass Affekthandlungen durch unbewusste emotionale Trigger ausgelöst werden und in Interaktionen unbewusste Gegenübertragungen sowie die entsprechenden unbewussten Verhaltensmuster stattfinden ist das Eine. Das Andere hingegen ist es, diese unbewussten Trigger, Gegenübertragungen und Verhaltensmuster vom Unterbewusstsein ins eigene Bewusstsein zu manövrieren, um dieses Bewusstsein hinsichtlich der Handlungsfähigkeit der Lehrperson zu erweitern.

5 Entwicklung beziehungskompetenter Fähigkeiten und Bewusstseinerweiterung

Im vergangenen Kapitel wurden Aspekte aufgezeigt, wie die Lehrperson die Lehrer-Schüler-Beziehung beeinflussen kann. Dabei wurde deutlich, dass die persönlichen Erfahrungen und besonders die unbewussten Verhaltensmuster, emotionale Trigger und Gegenübertragungen negativen Einfluss auf die Lehrer-Schüler-Beziehung haben. Weiter wurde die beziehungskompetente Lehrerpersönlichkeit dargestellt, welche nach der Definition in dieser Arbeit (vgl. Kapitel 4.5) die drei Komponenten Persönlichkeitseigenschaften, Bewusstsein und professionelle Nähe und Distanz umfasst. In diesem Kapitel wird kurz darauf eingegangen, wie Lehrpersonen einige Fähigkeiten für die beziehungskompetente Lehrerpersönlichkeit entwickeln können. Anschliessend wird die Mentalisierungsfähigkeit als mögliche Fähigkeit für das Bewusstwerden von unbewussten Persönlichkeitsanteilen vorgestellt.

5.1 Entwicklung beziehungskompetenter Fähigkeiten

Schöllhorn (2019) hat sich gefragt, wie unter anderem die Fähigkeiten der Empathie, Perspektivenübernahme, (Selbst-) Reflexion und besonders der «Flexibilität im Wechsel zwischen der Nähe und der Distanz» entwickelt werden können (S. 10). Diese Fähigkeiten sind unter anderem auch in diesem Verständnis der beziehungskompetenten Lehrerpersönlichkeit enthalten und somit bedeutsam. Eine Perspektivenübernahme kann hilfreich sein, um die Schülerinnen und Schüler einfühlsam zu verstehen. Schöllhorn nennt für die Entwicklung dieser oben genannten Fähigkeiten die «Videoanalyse» als mögliche Methode (2019, ebd.). Dabei sollen «gezielt die empathischen Fähigkeiten» der Lehrperson gefördert werden und die «Übernahme der Perspektive des Kindes» geübt werden (ebd.). Dabei wird durch den «beständigen Wechsel zwischen Innen- und Aussenperspektive» die erforderliche Flexibilität entwickelt. Lohmann (2003) zeigt auf, dass die Lehrpersonen ein «Tagebuch» führen können, um die selbstreflexive Kompetenz zu erwerben (Hirblinger, 2018, S. 150). Um die (Selbst-) Reflexionsfähigkeit im beruflichen Alltag zu entwickeln, kann auch ein «Austausch im Team» oder eine «Supervision» unterstützend sein (Schöllhorn, 2019, S. 10f). Steiner (2020) bezieht sich auf Steinhardt (1993, S. 264) und definiert die Supervision und dessen Nutzen wie folgt:

Bei dem Beratungsformat Supervision handelt es sich um eine Methode der reflexiven Erforschung des Selbst, die vornehmlich in konflikthaftern und belastenden Situationen als Hilfsinstanz in Anspruch genommen werden sollte. Die Teilnahme an einer Supervision setzt die Bereitschaft und die Lernfähigkeit des Einzelnen voraus, das eigene Handeln selbstkritisch zu hinterfragen sowie verdrängte Handlungsmotive aufzudecken. Außerdem ist ein hohes Mass

an Bereitschaft, die eigene Reflexionsfähigkeit zu erweitern, unabdingbar. (Steiner, 2020, S. 143f)

Mit dem Zitat wird die Supervision nicht nur definiert, sondern zeigt klar auf, dass die Lehrperson eine Bereitschaft für die Reflexion mit sich bringen muss. Die Bereitschaft sich selbst, sowie die eigene Handlung kritisch zu hinterfragen und sich für die Erkenntnisse zu öffnen, um aus diesen zu lernen, ist somit bedeutsam in Bezug auf die Reflexionsfähigkeit. Hirblinger (2018) weist auf einen wesentlichen Punkt für das Bewusstwerden von Unbewusstem in Bezug auf die Methoden in der Kompetenzerweiterung in der Lehrerbildung hin. Die Kompetenzerwerbsmethoden (z. B. Tagebuch führen oder Perspektivenübernahme), die in der Lehrerbildung angeeignet werden, können eine Strategie sein, in der «Lehrerinnen und Lehrer durch Kausalattribution ... [und] Perspektivenwechsel in die Lage versetzt werden ..., [um so] die Schichtung und Komplexität ihrer Alltagspraxis immer besser erklären zu können» (Hirblinger, 2018, S. 150). Ist dem so, so bleibt unter anderem das Reflexionswissen «im Horizont eines sozial-technischen Erkenntnisinteresses und erschliesst die Dimension der Teilhabe und eines aus der Teilhabe heraus möglichen Verstehens der unbewussten Dynamik pädagogischer Beziehungsfelder noch nicht» (ebd.). Das kann so verstanden werden, dass diese in der Lehrerbildung erlernten Methoden unter anderem als «oberflächlich-analytisch» angesehen werden können, welche sich unter anderem auf der sozial-technischen Ebene ansiedeln lassen. Dabei werden Erkenntnisse und Erklärungen für die Interaktionssituationen gemacht, indem mögliche Ursachen, die zur Situation beigetragen haben, zugeschrieben werden. Dadurch werden aber die persönlichen unbewussten Anteile, wie emotionale Trigger, Übertragungen oder Gegenübertragungen sowie Verhaltensmuster noch nicht erfasst und somit auch nicht reflektiert.

Steiner (2020) hat in ihrer Arbeit in Bezug auf die unbewussten Gegenübertragungen ebenfalls die Supervision als Reflexionsmethode angewendet. Dabei hat sich die Supervisionsgruppe besonders auf die «Einsicht in unbewusste Prozesse, Übertragungs- und Gegenübertragungsvorgänge» fokussiert, «um unbewusste Handlungsmotive zu ergründen und im Gespräch zu hinterfragen» (S. 143f). Steiner konnte feststellen, dass durch den «Einblick in bisher unbewusste Persönlichkeitsanteile ... wesentliche Veränderung[en] der Persönlichkeit ermöglicht werden» können (ebd.). Daraus lässt sich schließen, dass sich die Reflexionsmethode «Supervision» durchaus für die Reflexion und Veränderung von unbewussten Verhaltensmustern eignet, jedoch abhängig ist, mit welchem Fokus diese durchgeführt wird. Das lässt vermuten, dass es mit anderen Methoden je nach Fokussierung auch möglich sein könnte, Unbewusstes zu reflektieren. Denn, wenn beispielsweise in einem Tagebucheintrag nicht nur die interaktionalen Dynamiken reflektiert werden und dabei nach Ursachen gesucht werden, sondern damit auch die intrapersonale Ebene reflektiert wird, ist es durchaus denkbar, dass dabei unbewusste Muster im Verhalten der Lehrperson

erkannt werden könnten. Dies lässt erahnen, dass die Lehrperson intersubjektive-analytische Fähigkeiten besitzen muss, um Unbewusstes ins Bewusstsein bewegen zu können, um damit unbewusst gesteuertes Verhalten zu erkennen und verändern zu können. So rückt der Ansatz der mentalisierungsbasierten Pädagogik mit der Fähigkeit zur Mentalisierung ins Zentrum, welche intrasubjektive und intraaktionistische Faktoren miteinander in Verbindung bringt.

5.2 Die Mentalisierungsfähigkeit als Instrument für die Bewusstseins-erweiterung

Gignelmaier & Schwarzer (2019) beschreiben, dass bei der mentalisierungsbasierten Pädagogik unter anderem «individuelle, situative und biografische (z.B. konflikthafte / potentiell traumatische) Faktoren» eine Rolle spielen (S. 15). Die Mentalisierungsfähigkeit, in ihrer reflexiven Funktion, wird als «die entwicklungspsychologische Grundlage der Selbst- und Affektsteuerung» angesehen, um «Interaktionen zu gestalten, sich in Gruppen von Individuen adäquat bewegen und verhalten zu können» (ebd. S. 14). Nach Fonagy (2013) können Kinder und Erwachsene durch einen «reflexiven Modus mentalisieren» und besitzen «Wissen und Möglichkeiten, um die mentalen Beweggründe des eigenen Verhaltens ... sowie das Verhalten anderer durch Einbeziehung ihrer Absichten, Emotionen, Einsichten ... zu interpretieren und adäquat darauf zu reagieren» (Gignelmaier & Schwarzer, 2019, S. 14). Sie verfügen durch diesen «reflexiven Modus» nicht nur darüber das eigene Verhalten zu interpretieren, sondern auch das Verhalten anderer (ebd.). Brockmann und Kirsch (2010) definieren die Mentalisierungsfähigkeit so, dass «die Bezugsperson sich während der Interaktion ihrer eigenen Gedanken und Gefühle wie auch derjenigen des Kindes bewusst ist» und ermöglicht den Bezugspersonen «sich selbst wie von aussen und den Anderen wie von innen zu sehen» (Schöllhorn, 2019, S. 10). So wird ein Mensch nach Brockmann und Kirsch (2010) durch das Mentalisieren befähigt, eigenes und fremdes Verhalten wahrnehmen sowie bedenken zu können (Gignelmaier & Schwarzer, 2019, S. 13). Weiter fügt Schöllhorn (2019) hinzu, dass die Mentalisierungsfähigkeit den nötigen Wechsel zwischen der Nähe und Distanz erfordert (ebd.). Alle diese Eigenschaften der Mentalisierungsfähigkeit lassen sich mit den Erkenntnissen in Bezug auf die Interaktion zwischen Lehrperson und Schüler/innen von dieser Arbeit vereinbaren. Die Mentalisierungsfähigkeit setzt durch das Einbeziehen von eigenen Gedanken und Emotionen, das Einbeziehen der biografischen Erfahrungen, bei der Selbst und Affektsteuerung an. So scheint es möglich, dass die Mentalisierungsfähigkeit bei der Affekthandlungs- und Gegenübertragungsproblematik in der Lehrer-Schüler-Beziehung ansetzen könnte. Zudem schliesst die Mentalisierungsfähigkeit die Wahrnehmung, die individuellen Erfahrungen und den Wechsel zwischen der

Nähe und Distanz mit ein. Aufgrund dessen wurde die Mentalisierungsfähigkeit als passendes «Reflexionswerkzeug» ausgewählt, welches dem beziehungs kompetenten Verständnis der Lehrerpersönlichkeit von dieser Arbeit entspricht.

Hinsichtlich dem Mentalisieren ist das «Selbst» von zentraler Bedeutung. Gingelmeier und Schwarzer (2019) beschreiben eine Relation zwischen dem Mentalisieren und dem «Selbst» wie folgt (S. 13):

Die Entwicklung des Mentalisierens und des Selbst sind reziprok miteinander verknüpft. Das Selbst als psychische «Instanz» des reflexiven Fühlens und Wissens über die eigene Person ist auf das psychische «Selbstverständnis» angewiesen, eigene und fremde mentale Zustände überhaupt als verstehbar einordnen zu können.

Das Zitat zeigt auf, dass das Mentalisieren automatisch eine Entwicklung des Selbst mit sich bringt. Zudem braucht es neben der einen psychischen Instanz, die das reflexive Fühlen und Wissen der eigenen Person umfasst, eine andere psychische Instanz, welche fähig ist, diese Gefühle und das Wissen zu verstehen, sowie einzuordnen. Nach Gingelmaier & Schwarzer (2019) entsteht das Selbst aus der Erfahrung, welche Kinder mit ihrer Bezugsperson in Bezug auf Affekte machen: Das «Selbst fusst ... auf der kindlichen Erfahrung, dass die eigenen, zunächst nicht verstehbaren Affekte ausreichend von den Bezugspersonen mentalisiert wurden» (S. 13f). Nach Ahrbeck (2010) entsteht dadurch ein «Wissen darüber ..., wie mit bestimmten inneren Zuständen [zum Beispiel Angst, Wut oder anderen Affekten] umgegangen wurde» (S. 139f). Dieses Wissen wird als «implizites Beziehungswissen» abgespeichert und bleibt für den Rest des Lebens unbewusst (ebd.). Dieses implizite Beziehungswissen über den Umgang mit inneren affektiven Zuständen entwickeln sich mehrheitlich zu prägenden Beziehungsmustern und wirken durch ihre psychische Repräsentanz auch in neue Beziehungen hinein (Gingelmaier & Schwarzer, 2019, S.14). Wird hier das Wissen über die Entstehung von Übertragungen und Gegenübertragung (vgl. Kapitel 4.3.3) hinzugezogen, deutet es darauf hin, dass hier eine Verbindung gemacht werden kann. Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamiken entstehen aufgrund der gemachten Beziehungserfahrungen, welche bestrebt sind, sich zu wiederholen. Das «gelernte» unbewusste Wissen des Selbst in Bezug auf den Umgang der inneren Zustände (Affektregulation), welche unter anderem von den Bezugspersonen als Mentalisierungen übernommen wurde, kann als mögliche Ursache für Übertragungen und Gegenübertragungen verstanden werden. Diese Beziehungsmuster, welche durch den bereits gelernten Umgang mit Affekten (bestehende Mentalisierung) entstanden sind, können somit mit den unbewussten Verhaltensmustern in Interaktionen gleichgesetzt werden.

Das Mentalisieren, kann in der psychoanalytischen Pädagogik eingeordnet werden, welche die unbewussten, psychischen Zusammenhänge detailliert analysiert. Das Mentalisieren ist

ein Teil davon und eingebettet in einem grossen Umfang von psycho-analytischen Wissen. So ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, den komplexen psycho-analytischen Zusammenhang des Mentalisierens mit dem Unbewussten der Psyche bis ins Detail aufzuzeigen. Es wird somit versucht, den Prozess des Mentalisierens, losgelöst von dem umfangreichen Wissen des psychoanalytischen Verständnisses, auf eine einfache zusammenfassende Weise, mit den für diese Arbeit nötigen Aspekte, darzustellen.

Die Mentalisierung macht sich, durch eine *innere Rollenumkehr*, die «Doppelnatur der menschlichen Existenz, in der sich die Parallelität von leiblichen und geistig-seelischen Prozessen ... Ausdruck verschafft» zu nutzen, indem sich sie den «geistige[n] Prozess aus mechanischer Befangenheit löst» (Hirblinger, 2018, S. 166). Es wird versucht, durch die Selbstwahrnehmung den körperlichen Eigensinn zu enträtseln, um so einen Erkenntnisprozess des Unbewussten in Gang zu setzen (ebd.) In Zusammenhang mit dem Wissen über die Wahrnehmung und Affekthandlungen sowie Übertragungen wird das so interpretiert, dass leibliche und seelische Prozesse unbewusst in «Reaktionsmuster» des Selbsts gefangen sind. Diese können durch die Selbstwahrnehmung und mit der daraus resultierenden Selbsterkenntnis bewusst gemacht werden. Damit eine Selbsterkenntnis erlangt werden kann, kann mental eine «intersubjektive Matrix», der einen potenziellen inneren Raum darstellt, erschaffen werden, worauf szenische Situationen mit Hilfe der Vorstellungskraft erlebt werden können (Hirblinger, 2018, S. 87). Hierdeis (2010) beschreibt, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihre «individuelle Lebenserfahrung» zum «Material – also zum Objekt – einer wissenschaftlichen Analyse» machen sollen (s. 193). Hirblinger (2018) macht bewusst, dass Inhalte als eine Erzählung betrachtet werden können (S. 251). Die «Präsentation der Inhalte erfolgen auf einer Bühne, welche die Inhalte nur in bestimmter Weise in Szene setzt und auch nur in bestimmter Weise in Szene setzen kann» (S. 251). In diesem Drama existiert aber noch eine Art «Regisseur» oder Erzähler, der wie ein blinder Seher im Hintergrund bleibt (ebd.). Nach Hess & Hess (2020b) existiert ein Beobachter, der diese Dramen, wahrnehmen und wie von aussen beobachten kann. Der Erzähler oder Beobachter hat in seiner Erzählung / seinem Drama unter anderem durch Prozesse innerer Kommunikation zwischen Körperlichkeit, Emotion und Bewusstsein (Mentalisierungsmuster) ein Gestaltungsvermögen und somit die Möglichkeit dadurch Probleme zu lösen (Hirblinger, 2018, S. 251). Das wird so interpretiert, dass zum Beispiel Interaktionssituationen (szenische Situation) unter anderem als Drama in einem mentalen Raum (intersubjektive Matrix), wie auf einer Bühne aufgestellt werden kann. Es existiert eine Instanz, welche wie als Beobachter diese Szene / Drama wahrnimmt. Diese Instanz, hat die Möglichkeit, durch mit den Akteuren dieses Dramas in Bezug auf deren Verhalten, Emotionalität oder Bewusstseins zu kommunizieren und Lösungen für das Drama zu erkennen. Nach Hirblinger (2018) haben

«zu viele oder zu wenige Affekte [Gefühle] im Erleben von Konfliktsituationen mit Schul-
klassen ... ihre Wurzeln [oft] in sehr frühen Erfahrungen, welche die Akteure zunächst nur
im Agieren zur Darstellung bringen können». Die «Scham und die Angst vor Beschämung
hindern die Ich-Erzähler [Akteure des Dramas] dann oft in ihren Narrativen [in der Erzäh-
lung] daran, diese Szenen und die im Hintergrund wirkenden Prozesse zu erkennen und
ins Bewusstsein zu heben» (Hirblinger, 2018, S. 258). Hess & Hess (2020b, S. 1-9) be-
schreiben, dass frühere Erfahrungen unangenehme Emotionen (wie Scham, Angst, Schuld)
ausgelöst haben, welche die Akteure gerne aus dem Bewusstsein verdrängen, um diesen
nicht zu fühlen müssen. So existiert ein innerer Widerstand (innerer Konflikt) der verhindert,
dass diese Gefühle wieder zum Vorschein kommen (ebd.). Solche Prozesse können für
«die Betreffenden sehr belastend sein» und zeigen «Probleme der Affektregulierung», wel-
che das «Selbsterleben von *polaren Gegensätzen* beherrscht wird» (Hirblinger, 2018, S.
252). Diese polaren Gegensätze können im Konflikt «noch keine tragfähige innere Balance
entwickeln», weil unter anderem die Dramen von Scham «nicht bewusst werden dürfen»
(ebd.). Vereinfacht bedeutet das, dass unbewusste Gefühle durch einen inneren Wider-
stand, der sich als inneren Konflikt äussern kann, verhindert werden, bewusst zu werden.
Die beabsichtigte Ausbalancierung dieser Gegensätze setzt das Bewusstwerden der unbe-
wussten Gefühle voraus.

Das Mentalisierungskonzept beinhaltet auch den «Kontingenzdeckungsmechanismus»,
welcher die Möglichkeit bietet «mit dem innerpsychischen Vermögen, ambivalente Gefühls-
spannungen zu balancieren» (Hirblinger, 2018, S. 282). In der Ausbalancierung zwischen
positiven und negativen Gefühlen «stellen sich im Unterricht oft Blockierungen ein, die den
empathischen Zugang zum Objekt [Kind] verhindern» (ebd.). Diese Blockierungen verhin-
dern zunächst Aspekte im Selbsterleben und müssen vorab «beseitigt» werden, «damit die
Kontingenzerfahrung in *Kontingenzentdeckung* übergehen kann» (ebd.). Weiter setzt die
Kontingenzentdeckung «das erweiterte und entwickelte *Gewahrsein des Selbst* voraus»
und ist «gewissermassen immer wieder die Entdeckung des fremden Kindes in uns selbst»
(ebd.). Ziel in Prozessen der Metallisierung ist es das *Gewahrsein des Selbst* zu stabilisie-
ren und integrieren. Die Mirroring-Funktion der Mutter von einer frühen Stufe der Mentali-
sierung übernimmt in dieser Repräsentanzwelt (in diesem inneren Raum / Matrix) die Funk-
tion des Stabilisieren und Integrieren (ebd. 283). Hirblinger (2018) beschreibt die Interaktion
der inneren Mutter und des inneren Kindes wie folgt:

Durch Vergleichsprozesse zwischen innerer Erfahrung und positivem Feedback der Mutter
bildet sich im Erleben des Kindes ein haltender Rahmen für das bisher noch zersplitterte Ne-
beneinander affektiver Erfahrungen. Im Schutz dieses wärmenden Mantels *beginnt* sich das
fragmentierte Erleben zu beruhigen und zu integrieren. (S.283)

Diese innere Integration und Beruhigung ist zentral, damit sich neue «Formen der Bewusstheit und neue Formen des inneren Gewahrseins bilden» können (ebd.). Es formt unter anderem die Bedingung der Möglichkeit für die «Fähigkeit zur Affektregulierung und zur aktiven Beziehungsgestaltung in Begegnung mit einem fremden Objekt (ebd.). Es deutet darauf hin, dass durch die Mentalisierung eine «heilende Kraft» für das «innere Kind» auftaucht, welche innere Konflikte und Gefühle integrieren und beruhigen kann. So ist es möglich, die inneren Gefühlsspannungen und Widerstände auszubalancieren und durch dieses erhaltene Bewusstsein der inneren Regungen eine Entspannung in die Situation zu bringen.

Hirblinger beschreibt, dass die «Affektregulierung und Entwicklung des Selbst» daher auch in «Ausbildungskursen der Lehrerbildung nur in Form des 'Durcharbeitens' von Widerständen und in Korrektur von falscher Gefügigkeit ereignen» können (2018, S. 285). Somit «bahnt sich dann ein neues Verstehen ... an, wenn das Narrativ (die Erzählung), über dieses intersubjektive Drama, Wege zu neuen Formen von Affektregulierung erschliesst» und kann so durch «innere Kommunikation neu geordnet werden» (ebd.).

Nach Gingelmaier & Schwarzer (2019) stellt «gelingendes Mentalisieren ... eine wichtige Einflussgrösse für das Zustandekommen von Beziehung dar (S. 16). Die Fähigkeit zur Mentalisierung nimmt somit eine «moderierende Funktion» ein (ebd.), welche durch die szenische Darstellung der intrasubjektiven Situations- und Selbstwahrnehmung, eine innere Kommunikation auslösen kann und dadurch die Integration von dissoziierten Affektanteilen in der Lehrerpersönlichkeit zur Folge hat. Durch diese reflexive und moderierende Funktion der Mentalisierung kann die Lehrperson über das Bewusstwerden dieser unbewussten Verhaltensmuster, den emotionalen Triggern und Übertragungsdynamiken ihre Persönlichkeit entwickeln sowie verändern und damit positiven Einfluss auf die Lehrer-Schüler-Beziehung nehmen. Dies bestätigt auch Gingelmaier & Schwarzer (2019) in dem sie beschreiben, dass sich die Mentalisierung «positiv auf Erziehung, Bewältigung und Bildung» auswirkt und so «auch das eigene Handeln» geprüft und darauf abgestimmt werden kann (S. 15).

Bevor Unbewusstes mit der Mentalisierungsfähigkeit, mittels innerer Kommunikation erforscht werden und somit eine Auseinandersetzung mit sich Selbst stattfinden kann, braucht es aus persönlicher Erfahrung, die Fähigkeit sich bewusst und achtsam als Beobachter wahrnehmen zu können. Um das Verständnis des beobachtenden wahren Selbst besser zu verstehen, kann die anschliessende Übung durchgeführt werden. Die Übung habe wurde selbst erstellt und ist durch Hess & Hess inspiriert worden (vgl. 2019, 2020).

Bewusstseinsübung:

Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort und nehmen Sie sich Zeit für sich.

Schliessen Sie die Augen und atmen Sie ruhig ein und aus.

1.

Nehmen Sie sich mit allen aktuellen Gefühlen und Empfindungen bewusst wahr.

Wie fühlt sich mein Körper an? Welche Gefühle tauchen auf? Welche Gedanken tauchen auf?

Alles was da ist, wird nicht bewertet oder verdrängt, sondern hat Raum da zu sein.

2.

In einem nächsten Schritt versuchen Sie sich mental von ihrem Körper zu lösen und begeben sich in das wahre Selbst. Das nimmt Ihren Körper und dessen «Rolle im Lebenstheater» als neutrales beobachtendes Sein wahr.

Bleiben Sie einen Moment der / die Beobachter/in und nehmen Sie Ihren Körper, Ihre Gedanken und Gefühle einfach einmal ganz bewusst, beobachtend im Raum des neutralen Seins wahr.

Alles was da ist, wird nicht bewertet oder verdrängt, sondern hat Raum da zu sein.

3.

Wenn Sie das Gefühl erhalten die Übung zu beenden, können Sie drei Mal tief ein- und ausatmen und Ihre Augen wieder öffnen.

6 Beantwortung der Fragestellungen

In den vergangenen Kapiteln wurde die Lehrer-Schüler-Beziehung und deren Zusammenhang zum Lernen, sowie der Einflussfaktor der Lehrperson genauer untersucht und dargestellt. In diesem Kapitel wird nun versucht, die drei zu Beginn gestellten Fragestellungen, basierend auf den theoretischen und wissenschaftlichen Grundlagen dieser Arbeit, zu beantworten.

Welche Bedeutung hat die Lehrer-Schüler-Beziehung für das schulische Lernen und Lehren?

Die erste Frage widmet sich der *Bedeutsamkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lernen und Lehren*. In Kapitel 3 konnte aufgezeigt werden, dass die Lehrer-Schülerbeziehung einen positiven Einfluss auf die *Lernmotivation* und auf das Engagement der Schülerinnen und Schülern hat. Die Studie von Hattie (2009) «Visible Learning» konnte nachweisen, dass die Beziehungsparameter, unter anderem die Lehrer-Schüler-Beziehung, einen überdurchschnittlichen Effekt auf den *Lernerfolg* haben. Da Unterrichtsstörungen das Lernen und Lehren erheblich beeinträchtigen können, sind diese als wichtiger Bestandteil des Lernens und Lehrens miteinzubeziehen. Es konnte aufgezeigt werden, dass sich eine gelingende Lehrer-Schüler-Beziehung präventiv auf Unterrichtsstörungen auswirkt. Im Zwischenfazit (Kapitel 3.4) wurde die Lehrer-Schüler-Beziehung in einen Zusammenhang mit der Lernmotivation, dem Lernerfolg und den Unterrichtsstörungen gebracht. Dabei zeigte sich, dass die Lehrerbeziehung einen zirkulären positiven oder negativen Einfluss auf diese drei Bereiche aufweist. Ist eine gelingende Lehrer-Schüler-Beziehung vorhanden, wirkt sich dies förderlich auf die Lernmotivation, den Lernerfolg und/oder die Unterrichtsstörungen aus. Die Erhöhung der Lernmotivation, des Lernerfolgs und die Reduktion der Unterrichtsstörungen können dadurch zu positiven Erfahrungen in der Interaktion beitragen, welche die Schüler-Lehrer-Beziehung positiv beeinflussen. So kann bei Motivationsschwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern oder bei Unterrichtstörungen durch Schülerinnen und Schülern bei der Lehrer-Schüler-Beziehung angesetzt werden, um diese positiv zu verändern. Auch wenn der Lehrer-Schüler-Beziehung dadurch eine hohe Bedeutsamkeit für das Lernen zugeschrieben werden kann, ist es dennoch wichtig, dass nicht nur darauf fokussiert werden kann. Dies deshalb, weil auch strukturelle Aspekte der Schule einen Einfluss darauf haben.

Für die Beantwortung der Bedeutsamkeit für das Lehren rückt die Lehrperson als lehrende Person ins Zentrum. Dadurch, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung durch Interaktionserfahrungen zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern entsteht, kommen den Interaktionssituationen im Unterricht eine besondere Bedeutung zu.

Ist eine Lehrer-Schüler-Beziehung geprägt von mangelndem Vertrauen und fehlendem gegenseitigen Respekt, stellt dies, aus Sicht der Schülerinnen und Schülern, einen wesentlichen Grund für Unterrichtstörungen dar, welche das Lehren beeinträchtigen. Ausserdem erschweren Schülerinnen und Schüler, die herausforderndes Verhalten zeigen, die Bereitschaft der Lehrperson sich für die Beziehung zu engagieren. Häufige Konflikte und destruktive Interaktionen sind kontraproduktiv und schädlich für die Lehrer-Schüler-Beziehungen und wirken sich dadurch auch negativ auf das Lernen und Lehren aus. Unter Betrachtung dieser Punkte lässt sich die Fragestellung damit beantworten, dass der Lehrer-Schüler-Beziehung eine hohe Bedeutsamkeit für das Lernen und Lehren zutragen kommt und diese im Unterricht als ein wichtiger, gelingender Wirkungsfaktor für Motivation und erfolgreichen Lernen und Lehren betrachtet werden muss.

Wie prägt die Lehrperson die Lehrer-Schüler-Beziehung und welchen Einfluss haben dabei ihre persönlichen Erfahrungen und wie können unbewusste Aspekte reflektiert werden?

Weitgehend betrachtet wird die Lehrer-Schüler-Beziehung durch die Lehrperson mit ihrer Wahrnehmung, ihrer Persönlichkeit und ihren Handlungen geprägt. Genauer betrachtet zeigt sich ein komplexes Bild, welches unter anderem auch psychoanalytische und unbewusste Aspekte beinhaltet. Die Lehrer-Schüler-Beziehung wird hauptsächlich durch die Wahrnehmungsfiler einer Lehrperson geprägt. Diese Filter werden unter anderem durch die persönlichen Erfahrungen erschaffen, welche die Lehrperson in ihrem Leben bereits erlebt hat. Das zeigt auf, dass jede Interaktionssituation je nach Lehrperson anders interpretiert und bewertet werden kann. Das daraus resultierende Handeln in der Interaktion ist somit abhängig von den Wahrnehmungsfilern und den Bewertungen und Interpretation dieser Interaktionssituation. Vereinfacht kann das so dargestellt werden, dass die Lehrperson eine Interaktionssituation nur so wahrnehmen kann, wie sie diese bereits gelernt hat, in ihrer Wahrnehmung zu bewerten und interpretieren. Auch das Mitgefühl und die Empathie, welche durch Spiegelneuronen automatisch in unserem Gehirn entstehen, sind durch den Wahrnehmungsfiler geprägt. So können einige Interaktionssituationen Mitgefühl und Empathie auslösen und andere nicht. Auch das Vertrauen, welches die Lehrer-Schüler-Beziehung positiv prägt, ist abhängig von der individuellen Erfahrung und des daraus entstandenen Wahrnehmungsfiler. Weiter können die Erfahrungen, welche die Lehrperson in ihrer Kindheit in Zusammenhang zum Beispiel mit der Rolle «Lehrperson» gemacht hat, zu entsprechenden Glaubenssätzen und Überzeugungen führen. Diese lassen Erwartungen entstehen, die in das Interaktionsgeschehen miteinfließen. Hat eine Lehrperson zum Beispiel gelernt, dass Schüler den Auftrag eines Lehrers unabhängig von der eigenen Motivation zu erfüllen haben, erwartet diese von den Schülern, dass sie den Auftrag erfüllen, auch wenn

sie keine Lust dazu haben. Je nach Reaktion / Handlung der Lehrperson kann die Interaktion einen förderlichen oder negativen Einfluss auf die Lehrer-Schüler-Beziehung haben. So kann die Lehrperson mit bewussten oder unbewussten Handlungen auf eine Interaktionssituation reagieren, welche für die Lehrer-Schüler-Beziehung förderlich oder hemmend sind. In zielgerichteten Handlungen agiert die Lehrperson bewusst. Als Kontrast dazu stehen Affekthandlungen, welche unkontrolliert und emotional geprägt sind sowie unbewusst ausgelöst werden können. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen werden durch internale Arbeitsmodelle beeinflusst, welche durch die Erfahrungen mit den ersten Bindungspersonen entstehen. Es zeigte sich zudem, dass Lehrpersonen mit unverarbeiteten Bindungstraumata, die Lehrer-Schüler-Beziehung negativ prägen, da diese eine vertrauensvolle Beziehung behindern. Affekthandlungen werden oft von unbewussten Übertragungs- und Gegenübertragungsmechanismen begleitet. Diese wechselseitigen durch Übertragung und Gegenübertragung begleiteten emotional geprägten Verhaltensmuster im Interaktionsgeschehen sind kontraproduktiv für die Schüler-Lehrer-Beziehung. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die persönlichen Erfahrungen (Bindungserfahrungen, Beziehungserfahrungen, Erfahrungen im Umgang mit Emotionen, Glaubenssätze / Überzeugungen, erlernte Verhaltensmuster) eine wesentliche Grundlage für das Interaktionsgeschehen darstellt und somit die Lehrer-Schüler-Beziehung massgeblich prägt. Da aggressive Affekthandlungen schädlich für die Lehrer-Schüler-Beziehungen und damit auch kontraproduktiv für das Lernen und Lehren sind, gilt es unbewusste Persönlichkeitsanteile bewusst werden zu lassen. Das Bewusstwerden von Unbewusstem verlangt von der Lehrperson eine hohe Reflexionsbereitschaft, um das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen und eine Bereitschaft, sich für neue Erkenntnisse zu öffnen. Eine Supervision, welche gezielt auf unbewusste Prozesse sowie auf Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen fokussiert, kann mögliche Verhaltensmuster bewusstwerden lassen. Doch nur mit dem Bewusstwerden dieser unbewussten Verhaltensmuster können emotional gekoppelte Aktion-Reiz-Reaktionen von Affekthandlungen noch nicht gelöst werden. Die Mentalisierungsfähigkeit bietet eine Möglichkeit die eigenen² Emotionen, Gedanken und das eigene¹ Verhalten in Interaktionen bewusst wahrzunehmen und «bedenken» zu können, um daraus neue Erkenntnisse erschliessen zu können. Dadurch können negative dissoziierte Emotionen, welche von früheren Erfahrungen stammen, wahrgenommen, erkannt und wieder integriert sowie durch die Mirroring-Funktion einer durch sich selbst (fiktive Mutter) ausgeglichen werden. Durch das Bewusstwerden und Ausgleichen der inneren emotionalen Spannungen kann die Affektregulierung beeinflusst werden und somit auch Affekthandlungen unterbrochen werden, was sich positiv auf die Lehrer-Schüler-Beziehung auswirkt.

² und/oder auch die der Anderen

Was zeichnet die Arbeit einer bewussten beziehungskompetenten Heilpädagogin aus?

Um diese Frage zu beantworten, spielt die bewusste Beziehungskompetenz eine wesentliche Rolle. Die Beziehungskompetenz einer Lehrperson wird sehr stark mit ihrer Persönlichkeit in Verbindung gebracht. Dabei spielt ein Habitus mit bestimmten Überzeugungen und Glaubenssätzen eine Rolle, welche die individuelle Beziehungsfähigkeit ausmachen. Zudem werden einer beziehungskompetenten Lehrperson Persönlichkeitseigenschaften, wie unter anderem Empathie, Feinfühligkeit, Wertschätzung, einfühlsames Verstehen sowie das Vertrauen und Respekt zugeschrieben. Für das Verständnis einer *bewussten, beziehungskompetenten Lehrperson* muss daher das Bewusstsein miteinbezogen werden. So weiss eine bewusste beziehungskompetente Lehrperson, dass eigene Erfahrungen die Wahrnehmung prägen, die eigenen Anteile durch emotionale Trigger und Übertragungs- und Gegenübertragungsmechanismen ihr Handeln beeinflussen. Ausserdem muss sie bereit sein, mit Hilfe der professionellen Nähe und Distanz diese unbewussten Verhaltensmuster aufzudecken und somit ihre eigene Persönlichkeit zu «ENT-wickeln», um dadurch Klarheit in eigene Verhaltensmuster und Interaktionsmuster zu bringen. Auch das bewusst sein über die Bedeutsamkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lernen spielt meines Erachtens in die Beziehungskompetenz hinein. Wird nun mit diesem Verständnis das Arbeitsfeld der Heilpädagogin oder des Heilpädagogen betrachtet, können auf einige Konsequenzen für deren Arbeit hingewiesen werden. Das Arbeitsfeld der Heilpädagogin umfasst unter anderem die Förderung der Schülerinnen und Schülern in den fachlichen und emotionalen Kompetenzen sowie die Beratung der Lehrpersonen. Da die Lehrer-Schüler-Beziehung als positiven Verstärker für das Lernen fungiert, indem sie die Motivation und den Lernerfolg fördert sowie Unterrichtsstörungen minimieren kann, ist es wichtig, dass die Heilpädagogin der Beziehung einen hohen Stellenwert gibt. Affekthandlungen der Lehrperson und unbewusste Übertragung und Gegenübertragungsmechanismen sind schädlich für die Lehrer-Schüler-Beziehung und sollen verhindert werden. Zeigen sich im Unterricht herausfordernde Situationen (herausforderndes Verhalten, Motivations- und Lernschwierigkeiten), soll nicht nur die Methodik / Didaktik oder das Verhalten des Kindes reflektiert und hinterfragt werden, sondern auch die Lehrer-Schüler-Beziehung in Betracht gezogen werden. Interaktionssituationen, welche emotionale Erregungen auslösen, sollen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da dabei oft unbewusste emotionale Trigger und Übertragungsmechanismen aktiv sind. Eine bewusste, beziehungskompetente Heilpädagogin nimmt diese emotionale Erregung in sich selbst wahr und ist sich bewusst, dass da eigene, unbewusste Anteile im Spiel sein könnten. Sie ist gewillt diese unbewussten Anteile zu erforschen, welche sich als dissoziierten und nicht wahrgenommenen Emotionen outen

können. Die Erforschung dieser Anteile kann unter anderem mittels Supervision stattfinden, die versucht diese unbewussten Übertragungsmechanismen oder unbewusste Verhaltensmuster der Lehrperson aufzudecken. Wenn diese Mechanismen oder Verhaltensmuster bewusst sind, benötigt es aber noch einen intrapersonellen Zugang, um diese unbewusst dissoziierten Emotionen bewusst zu machen und diese ins eigene System der Wahrnehmung, des Denkens, oder des Handelns zu transformieren. Das ermöglicht der Heilpädagogin die eigene innere Dysbalance dieser Gefühle wieder auszubalancieren, welche durch das Bewusstsein dieser Gefühle eine Veränderung der Wahrnehmung, des Denkens und des Verhaltens mit sich bringen. Dadurch ist es möglich, dass die Heilpädagogin die schädlichen Affekthandlungen oder Übertragungsmechanismen unterbrechen kann und sich anders in den herausfordernden Interaktionssituationen verhält.

Wie bereits erwähnt, ist auch die Beratung der Lehrperson ein wesentlicher Teil der heilpädagogischen Arbeit. Dadurch, dass die bewusste beziehungskompetente Heilpädagogin über das oben genannte Wissen und Fähigkeiten verfügt, kann sie anderen Lehrpersonen auf die Bedeutung und den Einfluss der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lernen aufmerksam machen und sie durch Beobachtung und Beratung in Bezug auf die unbewussten Anteile der Lehrperson in herausfordernden (Interaktions-) Situationen begleiten.

7 Fazit

Zusammenfassend konnte diese Arbeit die Bedeutsamkeit der Lehrer-Schüler-Beziehung für das Lernen und Lehren aufzeigen. Sie zeigte auch, dass persönliche Erfahrungen und eigene Anteile der Lehrpersonen die Lehrer-Schüler-Beziehung prägen und zudem auch hinderlich für deren Gelingen sein können. In der heilpädagogischen Ausbildung wird das Interaktions- und Beziehungsthema zum «herausforderndes Verhalten» gezählt. Dabei werden die unbewussten Einflüsse der Lehrperson meines Erachtens zu wenig miteinbezogen. In der Ausbildung werden zwar die Übertragungsdynamiken und Bindungsstörungen thematisiert, doch der Fokus liegt dabei weitgehend auf dem Kind. Die Ausbildung zeigt unter anderem klar auf, dass das herausfordernde Verhalten des Kindes verändert werden kann, indem die Umwelt verändert wird. Die Lehrperson und ihr Verhalten wird zwar betrachtet und reflektiert. Dabei können auch Verhaltensmuster, emotionale Trigger oder Affekthandlungen erkannt werden. Doch wie genau eine Verhaltensveränderung bei den Lehrpersonen in diesen Situationen angestrebt werden kann, bleibt unbehandelt und ungeklärt. Da die Lehrer-Schüler-Beziehung aus wechselseitigen Lehrer-Schüler-Interaktionen entsteht und die Lehrperson auch einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, sollte das Verhalten der Lehrperson vor allem mit dem Fokus auf emotionale Trigger und Affekthandlungen in Interaktionssituationen in der Ausbildung Anklang finden. So können diese Trigger und Affekthandlungen aufgelöst werden, was sich beziehungsstärkend auswirkt und sich schlussendlich förderlich auf die Motivation und Lernerfolg sowie Unterrichtsstörungen zeigen kann. Zudem kann dieses Wissen auch bei weiteren Beziehungen nützlich sein. Denn auch Interaktionen mit Lehrpersonen oder mit Eltern können herausfordernd sein. Auch da kann es helfen, die eigenen Anteile zu betrachten und unbewusste affektive Verhaltensmuster aufzudecken und anschliessend zu verändern.

Die Umsetzung dieser Persönlichkeits-ENT-wicklung (das Loslösen des eigenen Verhaltens von Affekthandlungen und Übertragungsmechanismen) zeigt sich aus persönlicher Erfahrung nicht ganz so einfach. Einerseits benötigt es einen sehr achtsamen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und aber auch mit sich selbst. Andererseits heisst Unbewusstes bewusstwerden zu lassen, selbst bereit zu sein, sich auch seinen unangenehmen Themen zu öffnen. Es setzt nicht nur eine Bereitschaft voraus, das eigene Selbst reflektieren zu wollen, sondern bringt auch eine Konfrontation mit den bis jetzt wahrgelauten Überzeugungen / Glaubenssätzen und mit den unangenehmen Gefühlen mit sich. Die Begegnung mit den eigenen unangenehmen, dissoziierten Gefühlen wird erfahrungsgemäss durch verschiedene vom Ego entwickelten Schutzmechanismen und Widerständen beschützt. Daher ist ein Coach, der das Bewusstwerden von Unbewusstem begleitet, sinnvoll und besonders empfehlenswert.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschiede in den sozialen Beziehungen (Kramer et al, 2001, zitiert nach Looser, 2019, S. 103).....	13
Tabelle 2: Bedeutsame Paradigmen für die Lehrer-Schüler-Beziehung in Zusammenhang mit Lernerfolg	18
Tabelle 3: Handlungstypen der Lehrpersonen	29

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Interaktion mit bewussten und unbewussten Anteilen (eigene Darstellung)	
Abbildung 1: Konzeptionelles Schüler-Lehrer-Beziehungsmodell, S = Schüler und L = Lehrkraft (orientiert an Pianta, 1999, S. 77, zitiert nach Bolz, Wittrock, & Koglin, 2019, S. 564)	9
Abbildung 2: Nickels (1976) transaktionales Modell der Lehrer-Schüler-Beziehung	10
Abbildung 3: Wechselwirkungen der Lehrer-Schüler-Beziehung und dem Lernen (Quelle: eigene Darstellung)	22
Abbildung 4: Beziehungskompetente Lehrerpersönlichkeit (Quelle: eigene Darstellung)	47

Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (2010). Innenwelt: Störung der Person und ihrer Beziehungen. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch* (S. 138–147). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ansorge, U. & Leder, H. (2011). *Wahrnehmung und Aufmerksamkeit*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bandura, A. (1976). *Lernen am Modell. Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie*. Stuttgart: Klett.
- Beetz, A. (2014). Zur Problematik unsicherer Bindung bei Lehrern und Erziehern in der Sonderpädagogik mit dem Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung. *Heilpädagogische Forschung*. Band 40, Heft 2, S. 77-86.
- Behresen, B., Sauerhering, M. & Solzbacher, C. (2019). «...dass die Kinder sich wohlfühlen in der Schule». In: Hermann, U. *Pädagogische Beziehungen*. Grundlagen – Praxisformen – Wirkungen. (Hrsg.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Bolz, T., Wittrock, M. & Koglin, U. (2019). *Schüler-Lehrer-Beziehung aus bindungstheoretischer Perspektive im Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung*. Zeitschrift für Heilpädagogik, 70 (11), 560–571.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss. Vol. 1: Attachment*. New York: Basic Books.
- Brockmann, J. & Kirsch, H. (2010). Konzept der Mentalisierung. Relevanz für die psychotherapeutische Behandlung. *Psychotherapeut*, 55 (4), 279–290.
- Canonica, C. (2020). *Workshop zur Masterarbeit – P13.33. Typen: Theorie- und Literaturarbeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Ciampi, L. (2016). *Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf einer fraktalen Affektlogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Cranach, M. V. (1994). Die Unterscheidung von Handlungstypen. Ein Vorschlag zur Weiterentwicklung der Handlungspsychologie. In Bergmann B., Richter, P. (Hrsg.), *Die Handlungstheorie. Von der Praxis einer Theorie*, (S. 69-88). Ohne Angabe zum Verlag.
- Dahrendorf, R. (o. J.). Der soziale Konflikt. Öffentlicher Text. Verfügbar unter https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiitbOk9f_vAhUJs6QKHZq_ALIQFjADegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fopus4.kobv.de%2Fopus4-fau%2Ffrontdoor%2Fdeliver%2Findex%2FdocId%2F12%2Ffile%2F03.%2BDer%2Bsoziale%2BKonflikt.pdf&usg=AOvVaw2kKq9-YXfepCF-DaX1tS91
- Dann, H.-D. (1989a). Subjektive Theorien als Basis erfolgreichen Handelns von Lehrkräften. Beiträge zur Lehrerinnen und Lehrerbildung, 7, S.247-254.
- Dann, H.-D. (1989b). Was geht im Kopf des Lehrers vor? Lehrerkognitionen und erfolgreiches unterrichtliches Handeln. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 36, 81-90.

- Deci, E. L./Ryan, R. M.(1993) Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: *Zeitschrift für Pädagogik* 39 (1993), S. 223–238.
- Deutsch, R. & Strack, F. (2010). Building blocks of social behavior: Reflective and impulsive processes. In B. Gawronski & B. K. Payne (Eds.), *Handbook of implicit social cognition: Measurement, theory and applications* (pp. 62-79). New York: Guilford Press.
- Deutsch, R. Kordts-Freudinger, r., Gawronski, B. & Stracks, F. (2009). Fast and fragile: A new look at the automaticity of negation processing. *Experimental Psychology*, 56(6), 434-446).
- Dillon, R. S. (2014). Respect. Öffentlicher Artikel: Spring Edition. Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/respect/>. Zuletzt geprüft: 31.3.2021.
- Dührssen, Annemarie (1988). *Dynamische Psychotherapie. Ein Leitfaden für den tiefenpsychologisch orientierten Umgang mit Patienten*. Berlin u. a.: Springer-Verlag.
- Eckert, M. & Sieland, B. (2017). Psychologie der Lehrerpersönlichkeit. In Schweer, M. K. W. (Hrsg.). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (3. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Fonagy, P. (2013). Soziale Entwicklung unter dem Blickwinkel der *Mentalisierung*. In J. G. Allen & P. Fonagy (Hrsg.), *Mentalisierungsgestützte Therapie* (S. 89–152). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Frei, R. (2020). *Workshop zur Masterarbeit – P13.34. Forschungsmethodische Zugänge: Literaturrecherche – Teil 1a*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Freud, Sigmund (1912). Zur Dynamik der Übertragung. In *GW VIII* (S. 363–374).
- Freud, Sigmund (1914f). *Zur Psychologie des Gymnasiasten*. In *GW I* (S. 203–207).
- Furman, W. (1984). Some observations on the study of personal relationships. In J. C. Masters & K. Yarkin-Levin (Eds.), *Interfaces between Development and Social Psychology* (pp. 15 – 42). New York: Academic Press.
- Georgi-Tscherry, P. & Calabrese, S. (2019). Beziehungsgestaltung im Spannungsfeld von Nähe und Distanz. Ein Plädoyer für professionelle Nähe in der Arbeit mit Erwachsenen mit komplexen Beeinträchtigungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 25, 3.
- Gingelmaier, S. & Schwarzer, N-H. (2019). Beziehung, Beziehungsgestaltung und Mentalisieren. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 25, 3.
- Görlich, B. (2002). Einleitung. Zur Erkenntnis des Unbewussten. Alfred Lorenzers Forschung zu Freud und zur Psychoanalyse als Wissenschaft. In A. Lorenzer, *Die Sprache*,

der Sinn, das Unbewusste. Psychoanalytisches Grundverständnis und Neurowissenschaften (S. 7–20). Stuttgart: Klett-Cotta.

Grawe, K. (2005). Empirisch validierte Wirkfaktoren statt Therapiemethoden. *Report Psychologie*, 7/8, 311.

Greenson, Ralph R. (1986). *Technik und Praxis der Psychoanalyse*. Band I. 4. Aufl. New York: Klett-Cotta.

Hardegger, D. (o. J.). *Glaubenssätze und Prägungen*. Öffentlicher Text. Verfügbar unter <https://elearning.fhsg.ch/mod/wiki/prettyview.php?pageid=249>

Hattie, J. A. (2009). *Visible Learning. A synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. London: Routledge.

Hattie, J. A. (2015). *Lernen sichtbar machen*. Hohengehren: Schneider.

Heiner, M. (2010). *Kompetent handeln in der Sozialen Arbeit*. München: Reinhardt.

Hermann, U. (2019). *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen – Praxisformen – Wirkungen*. (Hrsg.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

Herold, Reinhard & Weiß, Heinz (2014). Übertragung. In Wolfgang Mertens (Hrsg.), *Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe* (S. 1005–1020). 4. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.

Herzog, W. (1991). The "Coping-Man" - ein Menschenbild für die Entwicklungspsychologie. *Schweizerische Zeitschrift für Psychologie*, 50(1), 9-23.

Hess, D. & Hess, R. (2019a). *Identität*. Besuchte Präsentation und unveröffentlichtes Skript, Akademie für Psychologie und Gesundheit Luzern.

Hess, D. & Hess, R. (2019b). *Innere Stacheln entfernen und immer tiefer heilen*. Besuchte Präsentation und unveröffentlichtes Skript, Akademie für Psychologie und Gesundheit Luzern.

Hess, D. & Hess, R. (2020a). *Wahrnehmung*. Besuchte Präsentation und unveröffentlichtes Skript, Akademie für Psychologie und Gesundheit Luzern.

Hess, D. & Hess, R. (2020b). *Das Wesen des Egos*. Besuchte Präsentation und unveröffentlichtes Skript, Akademie für Psychologie und Gesundheit Luzern.

Hierdeis, H. (2010). Selbstreflexive Lehrerbildung. In R. Göppel, A. Hirblinger, H. Hirblinger & A. Würker (Hrsg.), *Schule als Bildungsort und »emotionaler Raum«*. Der Beitrag der Psychoanalytischen Pädagogik zur Unterrichtsgestaltung und Schulkultur (S. 175–197). Opladen: Barbara Budrich.

Hinde, R. A. (1979). *Towards understanding relationships*. London: Academic Press.

- Hirblinger, Heiner (2001). *Einführung in die Psychoanalytische Pädagogik der Schule*. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Kahnemann, D. (2012). *Schnelles Denken, langsames Denken*. München: Siedler Verlag.
- Kaschak, H.-J. (2015). *Mentaltraining für Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler*. Wiesbaden: Springer.
- Kramer, R.-T., Helsper, W. & Busse, S. (2001). *Pädagogische Generationsbeziehungen. Jugendliche im Spannungsfeld von Familie und Schule* (Hrsg.). Opladen.
- Langfeldt, H.-P. (2014). *Psychologie für die Schule* (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand (1999). *Das Vokabular der Psychoanalyse*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New York: Springer.
- Lehmkuhl, G. (2014). Erwachsenen- und Kinderpsychotherapeuten im Gespräch. *Zeitschrift für Individualpsychologie* 39. S. 84-86. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lehr, D., Schmitz, E. & Hillert, A. (2008). Bewältigungsmuster und psychische Gesundheit: Eine clusteranalytische Untersuchung zu Bewältigungsmustern im Lehrerberuf. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 52(1), 3 -16.
- Lindner, L. (2016) Respekt. In Frey, D. (Hrsg.) *Psychologie der Werte. Von Achtsamkeit bis Zivilcourage – Basiswissen aus Psychologie und Philosophie*. Heidelberg: Springer-Verlag.
- Lohmann, G. (2003). *Mit Schülern klarkommen*. Berlin: Cornelsen.
- Lohmann, G. (2011). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Looser, D. (2019). Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für die Lern- und Leistungsmotivation von Schülern. In: Hermann, U. *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen – Praxisformen – Wirkungen*. (Hrsg.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lotz, M. & Lipowsky, F. (2015). *Die Hattie-Studie und ihre Bedeutung für den Unterricht – Ein Blick auf ausgewählte Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion*. In G. Mehlhorn, F. Schulz & K. Schöppe (Hrsg.), *Begabungen entwickeln & Kreativität fördern* (S. 97-136). München: kopaed.
- Magnusson, D. & Stattin, H. (1998). *Person-context interaction theories*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Matt, G. & Amann, K. (2019). Aus Konflikten lernen. Supervisions-Teams als Lernfeld für förderliche Peer-Beziehungen. In: Hermann, U. *Pädagogische Beziehungen. Grundlagen – Praxisformen – Wirkungen*. (Hrsg.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

- Mohr, L. & Neuhauser, A. (2020). *Mit «Banking Time» Beziehungskapital ansparen*. Öffentlicher Beitrag. Verfügbar unter <https://kompakt.hfh.ch/banking-time-verhaltensprobleme/23>
- Nickel, H. (1981). Die Transaktionalität der Lehrer-Schüler-Beziehung und ihre Bedeutung für die Unterrichtspraxis. In A. Weber (Hrsg.), *Lehrerhandeln und Unterrichtsmethode* (S.79-93). München: Fink.
- Nickel, H. (1976). Die Lehrer-Schüler-Beziehung aus Sicht neuerer Forschungsergebnisse. Ein transaktionales Modell. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 23, 153-172.
- Nickel, H. (1985). Die Lehrer-Schüler-Beziehung aus Sicht neuerer Forschungsergebnisse. Ein Transaktionales Modell. In R. Biermann (Hrsg.), *Interaktion-Unterricht-Schule* (S. 254-280). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Pianta, R. (1999). *Enhancing Relationship. Between Children and Teachers*. Washington D.C.: American Psychological Association.
- Pianta, R. C. (2006). Classroom Management and Relationships between children and teachers: Implications for research and practice. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), *Handbook of classroom management* (pp. 685 -709). London: Lawrence Erlbaum.
- Roorda, D. L., Koomen, H. M. Y., Split J. L. & Oort F. J. (2011). The Influence of Affective Teacher-Student Relationships on Students' School Engagement and Achievement: A Meta-Analytic Approach. *Review of Educational Research*, 81, S. 493 – 529.
- Rogers, C. R. (2004). *Therapeut und Klient*. Frankfurt: Fischer.
- Sann, U. & Preiser, S.(2017). Emotion und Motivation in der Lehrer-Schüler-Interaktion. In Schweer, M. K. W. (Hrsg.). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (3. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Scherzinger, M., Wettstein, A. & Wyler, S. (2017). Unterrichtsstörungen aus der Sicht von Schülerinnen und Schüler und ihren Lehrpersonen. Ergebnisse einer Interviewstudie zum subjektiven Erleben von Störungen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 86, 70-83.
- Schilbach, L. (2015). Eye to eye, face to face and brain to brain: novel approaches to study the behavioral dynamics and neural mechanisms of social interactions. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 3, 130-135.
- Schmalenbach, B. (2014). Nähe und Distanz – Dimensionen pädagogischen Handelns. *Research on Steiner Education*, 5, 37–56.
- Schöllhorn, A. (2019). Die Kunst, die Bäume und den Wald zu sehen. Zur Beziehungsgestaltung in der Heilpädagogik im Wechsel von Nähe und Distanz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 25, 3.

- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner. How professionals think in action*. New York: Routledge.
- Schönberger, J. (2010). *Die Wiederentdeckung des Respekts: Wie kulturelle Begegnungen gelingen*. München: Kösel.
- Schweer, M. K. W. (1992). Problematische Unterrichtssituationen. Bewältigungsstrategien von Lehrern und Schülern im Klassenzimmer. *Zeitschrift für Pädagogik und Schulalltag*, 47, 79-83.
- Schweer, M. K. W. (2017). Vertrauen im Klassenzimmer. In Schweer, M. K. W. (Hrsg.). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (3. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Schweer, M. K. W., Thies, B. & Lachner, R.P. (2017). Soziale Wahrnehmungsprozesse und unterrichtliches Handeln – eine dynamisch-transaktionale Perspektive. In: Schweer, M. K. W. (Hrsg.). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (3. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Steffens, U. & Höfer, D. (2014). *Die Hattie-Studie*, unter: <https://glarean-magazin.ch/wp-content/uploads/2019/10/Hattie-Studie.pdf> (abgerufen am 26.2.21).
- Steiner, M. (2020). *Das unbewusste im Klassenzimmer*. Aggressive Gegenübertragungsreaktionen von Fachkräften in pädagogischen Handlungsfeldern. Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Thienel, A. (1988). *Lehrerwahrnehmungen und -gefühle in problematischen Unterrichtssituationen. Zum Einfluss von Wahrnehmungen und Emotionen auf das differentielle Erleben und Verhalten von Lehrern*. Frankfurt: Peter Lang.
- Thies, B. (2017). Forschungszugänge zur Lehrer-Schüler-Interaktion. In Schweer, M. K. W. (Hrsg.). *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge* (3. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Tomaszewsky, T. (1978). *Tätigkeit und Bewusstsein: Beiträge zur Einführung in die polnische Tätigkeitspsychologie*. Weinheim: Beltz.
- Wettstein, A. & Scherzinger, M. (2019). *Unterrichtsstörungen verstehen und wirksam vorbeugen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Ulich, K. (2001). *Sozialpsychologie der Schule*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer*. Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties «Visible Learning» und «Visible Learning for Teachers» (2. Unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Zimmermann, P. & Fremmer-Bombik, E. (2000): Die Bedeutung internaler Arbeitsmodelle von Bindung aus entwicklungspsychopathologischer und klinischer Sicht. In: Koch-Knedel, L.; Wiese, J. (Hrsg.): *Frühkindliche Interaktion und Psychoanalyse*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 40–67.

Zinnecker, J. (2003). *null Zoff & voll busy*. Die erste Jugendgeneration des neuen Jahrhunderts. Opladen: Springer.